

Endüslü Coğrafyalara Göre 5.-8./11.-14. Yüzyıllar Arasında Endüslü Deniz Ticareti ve Ticaret Malları¹

Osman CURUK

Dr. Arş. Gör.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi Anabilim Dalı

osman.curuk@omu.edu.tr

 0000-0002-1085-2763

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14518340>

Özet

Endüslü, stratejik konumu sebebiyle Orta Çağ İslam dünyasının Akdeniz'deki ticari faaliyetler noktasında büyük öneme sahip olmuştur. Akdeniz'in batısında yer alan Endüslü'nün doğu İslam dünyasıyla en önemli bağlantı yolu denizdir. Bu nedenle Akdeniz'deki denizcilik faaliyetleri ve uluslararası ticaret alanlarında Endüslü'nün payının büyük olduğu ifade edilebilir. Orta Çağ İslam dünyası için Endüslü, büyük bir pazar, aynı zamanda ticaret mallarının Avrupa'ya aktarılması noktasında önemli ticaret merkezi ve Avrupa'dan gelenlerin doğuya nakledildiği aktif geçiş rotasıdır. Batı dünyası açısından ise Endüslü, temel tüketim mallarının temini yanında, arzu edilen Doğu zenginliğinin, gösterişli giyimin, değerli baharatların, mücevherlerin ve lüks tüketimin bütün ürünlerini tedarik etme noktasında önemli ithalat merkezidir.

Endüslü'ü bölgenin ticari cazibe merkezine dönüştüren etkenlerin başında coğrafi konumu gelmektedir. Endüslü, Doğu İslam dünyası ve Avrupa arasında yer alması hasebiyle ticari malların her iki tarafa geçişi hususunda büyük bir aktarma noktasıdır. Ayrıca Endüslü, sahillerinin gemi taşımacılığı için fiziksel olarak uygunluğunun yanında, sahil hattının güvenli olması sebebiyle ticaret gemilerinin ilk tercihi olmuştur. Bölgede deniz ticaretinde görev alan kılavuzlar Kuzey İtalya ve Fransa'dan güneye ve Afrika'ya seyahat ederken genellikle Endüslü sahillerine yakın seyrederek bu yolu etkin şekilde kullanmışlardır. Bunlara ilaveten Endüslü liman şehirleri ticaret, ikmal, malzeme temini, tamirat, dinlenme, konaklama ve ticari danışmanlık konularında dönemin tüccarlarına büyük imkanlar sunmuştur. Yine Endüslü'nün kuzeyinde bulunan Hristiyan krallıkların kendi iç çekişmelerinden dolayı bölgede güvensiz bir ortamın mevcudiyeti de tüccarların Endüslü'ü tercih etmelerinde rol oynamıştır. Dolayısıyla bu koşullar hem İslam dünyasını hem de Avrupalı devletleri ticari faaliyetler noktasında Endüslü'e yönlendirmiştir.

Endüslü'ü deniz ticareti açısından önemli konuma getiren iç dinamiklere bakıldığında

¹ Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde 2024 yılında savunulan, "Endüslü'te Denizcilik Faaliyetleri ve Deniz Ticareti" adlı doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır.

zaman siyasi istikrar dönemlerinde sahip olduğu yüksek üretim potansiyeli başta gelmektedir. Endülüs'te iç çekişmelerin bittiği dönemlerde Hristiyanlara karşı hem karadan hem de denizden yapılan askeri seferler artmış ve dış tehditler asgari düzeye indirilmiştir. Siyasi istikrarın sağlanmasının refahı ve zenginliği beraberinde getirdiği, buna bağlı olarak tüketimin de fazlalaştığı ifade edilebilir. Ayrıca günlük ihtiyaçların yanında lüks tüketim mallarına olan ihtiyacın da arttığı söylenebilir. Diğer taraftan tarım ve sanayi alanında gerçekleştirilen yeniliklerle birlikte her alanda üretim artmıştır. İhtiyaç fazlası olan birçok ürün uluslararası ticaretle farklı bölgelere ihraç edilmiştir. Yukarıda ifade edilmeye çalışılan etmenlerden dolayı Endülüs, deniz ticareti noktasında bölgede önemli bir konuma gelmiştir.

Çalışmanın odak noktası 5.-8./11.-14. yüzyıllar arasında Akdeniz'deki ticari hareketlilik içerisinde Endülüs'ün rolüdür. 6./12. yüzyıldan itibaren özellikle İtalyan şehir devletlerinin ticari alanda ivme kazanması Endülüs'ün önemini bir kat daha artırmış, Avrupa için önemli pazar ve üretim merkezi olma durumunu sürdürmüştür. İtalyan şehir devletleri olan Ceneviz, Venedik, Amalfi ve Pisalı tüccarlar İslam dünyasında, özellikle Endülüs kıyılarında 6./12. yüzyılda aktif olarak ticaret yapmışlardır.

Anahtar Kelimeler: İslam Tarihi, Akdeniz, Endülüs Deniz Ticareti, Ticaret Rotaları, Liman Şehirleri.

Andalusian Maritime Trade and Commodities According to Andalusian Geographers in the 5th-8th/11th-14th Centuries

Abstract

Due to its strategic location, Andalusia had great importance in the commercial activities of the medieval Islamic world in the Mediterranean. Located west of the Mediterranean, Andalusia's most important connection with the eastern Islamic world was the sea. For this reason, Andalusia had a significant share in maritime activities and international trade in the Mediterranean. For the medieval Islamic world, Andalusia was a major market, an important trade center for trade goods to Europe, and an active transit route where goods from Europe were transported to the East. For the Western world, Andalusia was a major import hub, supplying not only basic consumer goods but also the desired oriental wealth, flashy clothing, precious spices, jewelry, and all the products of luxury consumption.

One of the main factors that transformed Andalusia into the commercial center of attraction of the region was its geographical location. Since Andalusia is located between the Eastern Islamic world and Europe, it is a central transshipment point for the passage of commercial goods to both sides. Andalusia was also the first choice of merchant ships due to its coastline's physical suitability for shipping and its coastline's safety. Guides working in the maritime trade in the region often sailed close to the coast of Andalusia while traveling from northern Italy and France to the

south and Africa, effectively using this route. In addition, the port cities of Andalusia offered great opportunities to the merchants of the period in terms of trade, supply, material supply, repairs, rest, accommodation, and commercial consultancy. Again, an insecure environment in the region due to the internal conflicts of the Christian kingdoms in the north of Andalusia also played a role in the merchants' preference for Andalusia. Therefore, these conditions led the Islamic world and European states to Andalusia for commercial activities.

When we look at the internal dynamics that made Andalusia necessary in maritime trade, the high production potential it had during political stability comes first. During periods of internal strife in Andalusia, military campaigns against Christians both by land and sea increased, and external threats were minimized. Political stability led to prosperity and wealth, which in turn led to an increase in consumption. Accordingly, in addition to daily needs, the need for luxury goods also increased. On the other hand, production has increased in every field with innovations in agriculture and industry. Many surplus products were exported to different regions through international trade. Due to the factors mentioned above, Andalusia had a position that had no alternative in the area in terms of maritime trade.

This study focuses on Andalusia's role in commercial mobility in the Mediterranean between the 5th and 8th/11th and 14th centuries. From the 12th century onwards, especially as the Italian city-states gained momentum in the commercial field, the importance of Andalusia increased even more, and it continued to be an essential market and production center for Europe. Merchants from the Italian city-states of Genoa, Venice, Amalfi, and Pisans actively traded in the Islamic world, especially along the coasts of Andalusia in the 12th century.

Keywords: History of Islam, Mediterranean, Andalusia Sea Trade, Trade Routes, Port Cities.

Giriş

Orta Çağ İslam dünyası için önemli bir bilgi kaynağı olan Geniza² yazmalarına bakıldığı zaman, o dönem Akdeniz ticaretinin devrin şartlarına göre hareketli ve yoğun olduğu söylenebilir. Geniza yazmalarında bahsedilen yaklaşık 200 çeşit ticari mal, 9. yüzyılda Akdeniz ticaretinin o dönem için ne kadar hareketli olduğunu bizlere göstermektedir.³ Tam bu noktada Endülüs'ün uluslararası kara ve deniz ticareti konusunda bir hayli ilerleme kaydettiğini görmekteyiz. Endülüs'ün fethinden sonra

² Yazmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Shlomo Dov Goitein, "The Cairo Geniza as a Source for the History of Muslim Civilisation", *Studia Islamica-Brill* 3 (1955), 75-91; Shlomo Dov Goitein, "Akdeniz Sosyal Tarihinin Bir Kaynağı Olarak Kahire Genize Vesikaları", çev. Altan Çetin - Murat Keçiş, *Belleten* 74/269 (2010), 227-249.

³ Shlomo Dov Goitein, *A Mediterranean Society: Economic Foundations* (Berkeley: University of California, 1967), 1/153 vd.

Müslümanlar yapmış oldukları yatırımlarla birlikte ticaret ağını genişletmişlerdir. Dolayısıyla 10. yüzyılın başından itibaren Endülüs'te ticaretin uluslararası bir hüviyet kazanmaya başladığı dönemdir.⁴

Konu hakkında Makdisî, 10. yüzyılda hem Endülüs'ün hem de Mağrib'in bir bütün olarak İslam dünyasında belirli açıdan öne çıktığını, her iki bölgenin özellikle tüccarlar ve gezginler açısından zengin olduğunu belirtmiştir.⁵ İbn Havkal Endülüs'ün ticari hareketliliğini vurgularken pazarın ve fiyatların iyi işleyişine işaret etmiştir.⁶ 10. yüzyılın ortalarında, Halife III. Abdurrahman'ın veziri Yahudi Hasday b. Şaprut, yazdığı bir mektupta; “*Buraya dünyanın her ucundan tüccarlar gelir. Mısır'dan ve diğer ülkelerden, her devletten ve adadan tüccarlar buraya gelir. Bana bildirilen yıllık gelir yüz bin altın dinar tutarındadır. Bu onların yıllık gelirlerinin ortalamasıdır. Bu, tüm topraklardan ve adalardan gelen ticari malların miktarından kaynaklanmaktadır. Onlarla yapılan tüm işlemler benim kontrolüm altındadır.*”⁷ şeklinde Endülüs'teki ticareti tanımlamaktadır.

Endülüs'te gerçekleştirilen uluslararası ticaret, diğer Akdeniz devletleri ve özellikle Doğu İslam dünyasıyla siyasi, sosyal ve ekonomik bağların canlı tutulmasında önemli rol oynamıştır. Dolayısıyla ticari hareketlilikle birlikte Endülüs'ün siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda birçok değişikliğe uğradığını ifade edebiliriz. Endülüs bu dönemde Mekke, Medine, Mısır gibi bölgelere uzak olmasına rağmen, Endülüs şehirleri Müslüman doğu ile daima yakın temas halinde olmuştur. Bu nedenle Orta Çağ İslam tarihinde Endülüs, İslami Akdeniz ya da Müslüman Akdeniz düşüncesinin vazgeçilmez parçası olmuştur. Daha sonraki dönemlerde Akdeniz'de Müslüman devletlerarasında siyasi anlaşmazlıklara rağmen ticaret hayatı canlı olarak var olmaya devam etmiş, ticaret gemileri Endülüs ve Mısır arasında karşılıklı seferler yapmayı sürdürmüşlerdir.⁸ Yine Endülüslü tüccar Tudelalı Benjamin'in ifadesine göre, aynı dönemde dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yabancı tacirlerin uğrak yeri olan Konstantinopolis'e kadar ticaret için gitmişlerdir.⁹

1. Endülüs Limanları

İber Yarımadası, jeopolitik konumundan dolayı Roma İmparatorluğu ve Vizigot

⁴ Charles Verlinden, “Studies in Sources and Bibliography: VII.-The Rise of Spanish Trade in the Middle Ages”, *The Economic History Review* 10/1 (1940), 47.

⁵ Muhammed b. Ahmed Makdisî, *İslam Coğrafyası: Ahsenü't-Takâsîm*, çev. Ahsen Batur (İstanbul: Selenge Yayınları, 2015), 34.

⁶ Makdisî, *Ahsenü't-Takâsîm*, 34-35; Ebü'l-Kâsîm Muhammed b. Alî en-Nasîbî el-Bağdâdî İbn Havkal, *10. Asırda İslâm Coğrafyası* (İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2014), 113.

⁷ Enrique Gonzabes Craviota, “Algunos Datos Sobre el Comercio Entre al-Andalus y el Norte de Africa en la época omeya (I): los puertos de contacto”, *Sharq Al-Andalus* 8 (1991), 31.

⁸ Olivia Remie Constable, *Trade and Traders in Muslim Spain: The Commercial Realignment of the Iberian Peninsula, 900-1500* (New York: Cambridge University Press, 1994), 1.

⁹ Lev Kapitaikin, “The Daughter of al-Andalus: Interrelations between Norman Sicily and the Muslim West”, *Al-Masâq* 25/1 (2013), 115-116; Nevra Necipoğlu, “The Byzantine economy and the sea: the maritime trade of Byzantium, 10th-15th centuries”, *The Sea in History - The Medieval World*, ed. Christian Buchet - Michel Balard (Woodbridge: Boydell & Brewer, 2017), 441.

idaresinde de bölgenin en önemli ticaret merkezleri arasındaydı. Bu dönemde Yunan tüccarları bölgede ticari faaliyetler yürütmüşler, yine Atlantik üzerinden İngiliz tüccarlar Cebelitarık boğazını geçerek İspanya'ya gelmişlerdir. Mevcut ticari hareketlilik, Müslümanların İspanya'yı fethinden sonraki süreçte devam etmiş ve tekrar canlanması uzun sürmemiştir. Akdeniz ve diğer bölgelerdeki tüccarlar, gezginler, hacılar, ordular, diplomatlar ve öğrenciler seyahatlere devam etmişlerdir.¹⁰

Müslümanlar Endülüs'ün fethinden sonra çok sayıda şehir kurmuş ve birçoğunu da yeniden imar etmişlerdir. Bu şehirlerin büyük kısmı kıyı bölgelerinde yer almaktaydı.¹¹ Dönemin Endülüs limanlarının konumlarına baktığımız zaman şu şekilde bir tablo çıkmaktadır; Endülüs limanlarını doğusunda, güneyinde ve batısında yer alan limanlar olarak üç bölgede inceleyebiliriz. Doğu Sahillerinde Yer Alan Limanları; Turtüşe (Tortosa), Belensiye (Valencia), Şâtıbe (Játiva/Xátiva), Dâniye (Denia), Likant (Alicante), Tüdmîr/Mürsiye, Kartâcenetü'l-Halfâ (Cartagena), Tarrakûne (Tarragona) olarak sıralayabiliriz. Güney Doğu'da Yer Alan Limanları; Meriye (Almería), Mâleka (Málaga), Cezîretü'l-Hadrâ (Algeciras) olarak sıralayabiliriz.

Şekil 1. Endülüs'te Müslümanların kurmuş olduğu şehirleri gösteren harita.¹²

¹⁰ Olivia Remie Constable, *Trade and Traders in Muslim Spain: The Commercial Realignment of the Iberian Peninsula, 900-1500* (Cambridge University Press, 1996), 30; Ebü'l-Abbâs Şihâbüddin Ahmed b. Abdilvehhâb b. Muhammed el-Bekrî et-Teymî el-Kureşî en-Nüveyrî, *Historia de los musulmanes de España y Africa*, çev. M. Gaspar Remiro (Granada: Centro de Estudios Historicos de Granada y su Reino, 1917), 8.

¹¹ Müslümanların kurdukları bu şehirleri hakkında geniş bilgi için bk. Leopoldo Torres Balbás, "Cities Founded by the Muslims in al-Andalus", *The formation of al-Andalus*, ed. Manuela Marin - Julio Samsó (Abingdon, Oxon: Routledge, 2016), 265-289.

¹² Torres Balbás, "Cities Founded by the Muslims", 267.

Burada Endülüs'ün en önemli limanı olarak nitelendirilen Meriye (Almería) üzerinden dönemin limanları hakkında genel bir bilgiye sahip olunabilir. Endülüslü coğrafyacı Zührî, şehir için “*Endülüs'ün limanı*” ifadesini kullanmaktadır.¹³ Bu ifadelerden Meriye'nin sadece gemi üretimi ve Endülüs donanması için önemli bir üs olma özelliği taşımadığını, bunun yanında Endülüs'ün önemli bir ticaret limanı olduğunu anlamaktayız. Öyle ki liman sayesinde şehir daima ekonomik ve sosyal olarak hep hareketli olmuştur. Endülüs'ün siyasi olarak en sıkıntılı olduğu dönemlerde bile şehir, hareketli limanı sayesinde ekonomik olarak daima güçlü kalmıştır.¹⁴ III. Abdurrahman döneminde inşa edilen liman iki kısma ayrılmıştır. İlk kısımda savaş gemilerinin üretildiği bölüm yer almaktaydı. Burada ayrıca gemilerde kullanılan savaş araçları da yapılmaktaydı. İkinci kısımda ise Kayseriye (büyük çarşı) bulunmaktaydı. Şehrin limana yakın olması, ticaret için gelen gemilerin mallarının hızlı bir şekilde çarşıya ulaşması ve ikinci bir nakliye ücreti vermeden direkt alıcıya ulaşması için çok ideal olduğunu ifade edebiliriz. Yine, tam tersi yönde ticaret için gelen tüccarların aldıkları malların hızlı bir şekilde gemilere yüklenmesi ve bundan doğan ücretlerin çok azalması anlamına gelmektedir. Buraya diğer ülkelerden gelen gemiler yanaşmakta ve ticaret yapılmaktaydı. Bu nedenle Meriye, Endülüs şehirleri arasında çok önemli bir konuma sahip olmuştur.¹⁵ İbnü'l-Hatîb ise Meriye limanının büyük gemiler için uygun bir liman olduğunu belirterek şehrin yoğun ticaret potansiyeline sahip olduğunu aktarmaktadır.¹⁶ İbnü'l-Hatîb'in geç dönem olması nedeniyle aktarmış olduğu bu bilgi, o dönemde de şehrin ticaret hacminin hala büyük olmasını göstermesi bakımından önemlidir. Bir diğer coğrafyacı İdrîsî, “Endülüs'ün hiçbir şehri Almería kadar zengin olmamış, onlar gibi refah seviyesi yüksek bir hayat sürmemiştir. Herhangi bir Endülüs şehri bu şehir halkı kadar para biriktirip onlar kadar zengin olmadı. Şehir birçok tüccara ev sahipliği yapmakta, yine dışarıdan gelen birçok misafir (büyük ihtimalle tüccarlar) orada konaklamaktadır. Endülüs'te onlardan daha zengini, parası bol ve rahatı yoktur.” ifadeleri ile Meriye limanının ve kentin zenginliğini belirtmiştir.¹⁷

¹³ Muhammed b. Ebû Bekir ez-Zührî, *Kitâbü'l-Coğrafya*, nşr. Muhammed Hacı Sâdık (Port Said/Zâhire: Mektebetü's-Sekâfetü'd-Diniyye, ty), 101.

¹⁴ el-Melikü'l-Müeyyed İmâdüddin İsmâil b. Alî b. Mahmûd el-Eyyübî Ebû'l-Fidâ', *Ebû'l-Fidâ Coğrafyası (Taķvîmü'l-büldân)*, çev. Ramazan Şeşen (İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2017), 164.

¹⁵ Ahmed b. Amr b. Enes el-Uzrî, *Nusûs 'anî'l-Endelüs: Tersî'u'l-aĥbâr ve tenvî'u'l-âşâr ve'l-bustân fi ġarâ'ibi'l-büldân ve'l-mesâlik ilâ cemî'i'l-memâlik*, thk. Abdülaziz el-Ehvânî (Madrid: Dirâsati'l-Ma'hadî'l-İslâmiye, 1965), 86; Müellifi Meĥsul, *Zikru Bilâdi'l-Endelüs*, çev. Luis Molina (Madrid: Consejo Superior Investigaciones Cientifias (CSIC), 1983), 77.

¹⁶ Ebû Abdullah Lisanüddin Muhammed b. Abdullah İbnü'l-Hatîb, *Müşâhedâtü Lisânüddin İbnü'l-Hatîb fi Bilâdi'l-Maġrib ve'l-Endelüs: (Mecmû'a min Resâlih)*, nşr. Ahmed Muhtar el-Abbâdî (İskenderiye: Müessesetu Şebabi'l-Câmia, 1983), 83.

¹⁷ Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed b. Abdillâh b. Abdilmün'im es-Sanhâcî Himyerî, *Sıfatü Cezîreti'l-Endelüs*, nşr. E. Lévi Provençal (Beyrut: Daru'l-Ceyl, 1988), 30-37, 183; İdrîsî Şerîf, *Kadim Dünya Coğrafyası*, çev. Ramazan Şeşen (İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2021), 42; Abdülaziz Sâlim, *Târîhu Medîneti'l-Meriyeti'l-İslâmiyye Kâidetu Ustûlü'l-Endelüs* (İskenderiye: Müessesetu Şebabi'l-Câmia, 1969), 169.

Batı sahilinde yer alan limanları ise İsbiliye (Sevilla), Kâdis (Cadiz), Şeltiş (Saltes), Şenterin (Santarein, Santarem), Alcácer do Sal (Kasru Ebî Dânis, Kasru'l-Feth), Şilb (Silves),el-Uşbüne (Lizbon) olarak verilebilir. Son olarak Endülüslü tüccarların sık sık kullandığı ve ticari hacminin büyük olduğu Kuzey Afrika limanları, Ténès, Vehrân, Sebte ve Tanca'dır.

Şekil 2. İdrîsî'ye Göre Endülüs'ün Doğu Sahillerinde Yer Alan Limanların Arasındaki Mesafeyi Gösteren Çizim.¹⁸ (1 Mil Yaklaşık 1,61 Km)

2. Endülüs ve Akdeniz Dünyası Arasındaki Deniz Ticareti

2.1. Avrupa ile Ticaret

Çalışma konusunun kapsamında kalan dönemde ticari mallar ve tüccarlar Endülüs limanlarından çok uzaklara seyahat etmiş ve Akdeniz dünyasının birçok bölgesiyle ticari temas kurmuşlardır. İber Yarımadası'nın uluslararası ticaretteki konumu yeni bir şey değildi; bölge Roma döneminin ticaret alanının ayrılmaz bir parçasıydı ve yarımada, ticari önemini Vizigotlar zamanında da korumuştur. İber kaynakları Vizigot topraklarında yabancı tüccarların varlığından söz eder ve Tours'lu Gregory, İberya ile Marsilya arasındaki deniz trafiğinden bahsetmektedir. VII. yüzyılın başlarına ait bir kaynaktan "bazı Yunan tüccarların Doğudan gemilerle gelip İspanya kıyılarında karaya çıktıkları" aktarılmıştır. Miladi VI. yüzyıldan önce Akdeniz ile Britanya arasında Cebelitarık Boğazı'ndan ve Endülüs kıyılarından geçen bir Atlantik ticaret yolu olduğuna dair kanıtlar da vardır.¹⁹ İber Yarımadası geç antik dönemde ticari alanının bir parçası olduğu gibi İslami Akdeniz dünyasına da hızlı bir şekilde entegre olmuştur. Fetih sürecinin hemen ardından Endülüs ile Akdeniz dünyasının diğer bölgeleri arasında seyahatler, ordular, kaçaklar, hacılar, diplomatlar ve âlimler yolculuklarına devam etmiştir. Bir grup tüccarın 763 gibi erken bir tarihte

¹⁸ Abdullâh b. Abdilazîz b. Muhammed b. Eyyûb b. Amr el-Bekrî, *Mesâlik ve'l-Memâlik*, thk. Adrian P. van Leeuwen-André Ferré (Kartaca: Dârü'l-Arabiyye li'l-Kitâb, 1992), 754; Jorge Lirola Delgado, *Almería, base naval, económica y cultural de Al-Ándalus* (Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 2022), 51.

¹⁹ Constable, *Trade and Traders*, 29-30; Richard Hodges, *Dark Age Economics: A New Audit* (London: Bloomsbury, 2012), 33-34.

Endülüs'ten Kayrean yoluyla Mekke'ye seyahat ettiği kaydedilmiştir.²⁰

Milâdi IX. ve X. asırdan itibaren Endülüs'te ve Kuzey Afrika'da bulunan Müslüman devletlerin giderek artan donanma gücü bu dönemde askeri ve ticari faaliyetleri artırmıştır. Bunun sonucunda ise Doğu Akdeniz ticareti ağırlıklı olarak Müslümanların kontrolüne geçmiş, ticaret yönünün uzak doğuya kayarak buradan getirilen mallar Mısır Akdeniz'e ve oradan Endülüs ve Avrupa'ya dağıtılmıştır.²¹ Kısaca bahsetmeye çalışılan durum içerisinde Endülüs ile Hristiyan dünyası arasında da ticari temasların olduğu görülmektedir. Fakat Avrupa ile ticari faaliyetleri Akdeniz'in Müslüman bölgeleriyle olan bağlantılar kadar kapsamlı olarak ortaya konmamıştır. Endülüs pazarları Müslüman ticaret ağına tamamen entegre olmuş, böylece Endülüs malları ve tüccarları Orta ve Doğu Akdeniz'de iyi bir şekilde yerleşmişken (ve hatta Hint Okyanusu'na kadar doğuya gitmişken), Hristiyan ticaretiyle bağlantılar daha sınırlı kaldığı ifade edilebilir. Dolayısıyla Endülüs ekonomisinin Müslüman ticaret dünyasına olan bağımlılığını devam ettirdiği ve Endülüslü tüccarların Müslüman limanlarıyla trafiğe yoğunlaştığı söylenebilir.

Dönemin ticari faaliyetlerine bakıldığı zaman Endülüs sadece Doğu İslam dünyası ile ticari bağlantılar kurmakla kalmamış, ticari ağını Fransa, Bizans, İtalya gibi Hristiyan bölgelerine kadar genişletmiştir.²² Endülüs, Latin Hristiyan ticaret alanının etkili bir tamamlayıcısı konumunda olmuştur. Endülüs pazarları kuzey İspanya'dan ve Avrupa'nın diğer bölgelerinden Hristiyan tüccarların uğrak yeri idi. Doğu İslam dünyası kadar yoğun olmayan bu ticari faaliyetlerin ise genellikle Yahudi tüccarlar aracılığı ile yapıldığı ve Müslüman tüccarların sayısının oldukça az olduğu ifade edilebilir. Bu dönemde ticari temaslar genellikle Latin Hristiyan tüccarların Endülüs limanlarına gelişi şeklinde gerçekleşmiştir.²³

²⁰ Abdurrahman döneminde gerçekleştirilen ilk isyan olan A'lâ b. Muğis el-Yahsübi isyanı kanlı bir şekilde bastırılmış ve isyancıların kesik başları Abbasi halifesi Ebu Ca'fer el-Mansûr'a gönderilmiştir. Bahsedilen yolculuk bu olmalıdır; Ebû Bekr Muhammed b. Ömer b. Abdilaziz b. İbrâhîm el-Endelüsî el-İşbîlî el-Kurtubî İbnü'l-Kütübiye, *Târîhu İftitâhi'l-Endelüs*, thk. İbrahim Ebyârî (Kahire&Beyrut: Daru'l-Kitâbü'l-Mısri, 1989), 54; Müellifi Meçhul, *Ahbâru Mecmû'a*, thk. İbrahim Ebyârî (Kahire: Dârü'l-Kütübî'l-Mısri, 1989), 93; Muhammed b. Kâsım b. Muhammed en-Nüveyrî, *Nihâyetü'l-Ereb fi Funûni'l-Edeb*, thk. Müfid Kamîha (Beyrut: Dârü'l-Kütübü'l-İlmiyye, 2004), 25/199-201; Évariste Lévi Provençal, *Historia de España: España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba: 711-1031 de J.C.*, ed. Ramón Menéndez Pidal, çev. Emilio García Gómez (Madrid: Espasa-Calpe, 1957), 4/72; Mehmet Özdemir, *Endülüs Müslümanları Siyasi Tarih* (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2012), 85.

²¹ Provençal, *Historia de España*, 4/352-359; Steven Runciman, "Byzantine Trade and Industry", *The Cambridge Economic History of Europe Volume II Trade and Industry in the Middle Ages*, ed. Michel M. Postan - Edward Miller (U.K: Cambridge University Press, ts.), 135; Jorge Lirola Delgado, *El poder naval de Al-Andalus en la época del califato omeya (siglo IV / X era cristiana)* (Granada: Departamento de estudios semíticos, Facultad de filosofía y letras, Universidad de Granada, 1991), 113; Mohammad Ballan, "Fraxinetum: An Islamic Frontier State in Tenth-Century Provence", *Comitatus: A Journal of Medieval and Renaissance Studies* 41 (2010), 50-51.

²² Michael McCormick, *Origins of the European Economy: Communications and Commerce A.D. 300-900* (Edinburgh: Cambridge University Press, 2010), 675; Maria Elisa Saldoni, "Ticaret", çev. Leyla Tonguç Basmacı, *Ortaçağ-3- Satolar, Tüccarlar, Şairler*, ed. Umberto Eco (İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2016), 196.

²³ Constable, *Trade and Traders*, 38.

Avrupa ve Endülüs arasındaki ticari ilişkilerin en önemli somut kaynakları arasında yer alan sikkelerin hareketliliği de bize konu hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Özellikle XI. yüzyıldan önceki dönem için sikkeler, Endülüs ve Avrupa arasındaki temasın en somut kanıtıdır. Fakat burada sikkelerin tamamen ticaret kaynaklı dolaştığı gibi bir yanılgıya düşülmemesi gerekmektedir. Morrison, bu hususta bizi uyararak sikke buluntularıyla bir ticaret hareketliliğinin kesin olarak ortaya konamayacağını belirtmiştir. Her ne kadar ticaret yoluyla hareketi göz ardı etmesek de sikkelerin hediye, haraç, ganimet, fidye ya da ticaretle bağlantılı olmayan başka amaçlar için de seyahat edebileceğini ifade etmeliyiz.²⁴ Konuya Fransa ve İngiltere’de bulunan 869 ve 999 tarihli Endülüs paraları örnek olarak gösterilebilir. Yine 777 ile 807 yılları arasında basılmış, İskandinav ve Doğu Avrupa definelerinde de az sayıda geç dönem Emevi sikkesi gün ışığına çıkarılmıştır. Günümüze ulaşan örnekler az olsa da Endülüs sikkeleri Avrupa’da kullanım ve taklide yol açacak kadar tanınmış olmalıdır. Polonya’da bulunan ilginç bir gümüş sikkenin bir yüzünde II. Hişam adına Arapça bir yazı, diğer yüzünde ise Henry II (1002-24) adına Latince bir yazı bulunması oldukça dikkat çekicidir.²⁵

Avrupa ile uluslararası ticaretin varlığına dair diğer önemli kaynağımız ise yapılan ticari anlaşmalardır. Fraxinetum, Girit ve Balear Adaları gibi birçok bölgenin kontrolünün Endülüslü denizcilerin elinde olması Avrupa devletleriyle ticari anlaşmaları da beraberinde getirmiştir. Batı Akdeniz’deki Emevi gücünün kıyı bölgelerinde, Balear Adaları ve Fraxinetum’a kadar genişlemesi, Kurtuba’ya Akdeniz’de önemli bir güç kazandırmıştır. Bu nedenle Batı Akdeniz deniz limanlarına ve Endülüs pazarlarına erişim arayan Hristiyan güçler, Müslümanlarla anlaşmalar yapmak durumunda kalmıştır. Böylece Endülüs, denizcilik konusunda yapmış olduğu yatırımlar ve altyapılarından önemli kazanç sağlamış, deniz üzerinde hegemonya kurarken, aynı zamanda Endülüs limanlarının Akdeniz ekonomik ağlarına entegrasyonunu gerçekleştirmiştir. Bu yeni ekonomi politikasının Hristiyan kıyılarına yönelik cihat ve deniz baskınlarının aralıklı olarak devam ettirilerek kademeli olarak uygulandığını görmekteyiz. Bununla birlikte, Batı ile bariz bir uzlaşma modeli ve Endülüs ile Hristiyan pazarları arasında filizlenen ilişkileri koruma durumu da göz önünde bulundurulmuştur. Endülüs, donanma faaliyetleriyle denizdeki hâkimiyetini genişletmeye devam etmiştir.²⁶

²⁴ Karl F. Morrison, “Numismatics and Carolingian Trade: A Critique of the Evidence”, *Speculum* 38/3 (Temmuz 1963), 432; Philip Grierson, “Commerce in the Dark Ages: A Critique of the Evidence”, *Transactions of the Royal Historical Society* 9 (Aralık 1959), 123-140; Constable, *Trade and Traders*, 39.

²⁵ Miquel Barcelo, “Why and how did Andalusian coins-travel to Europa during the Emirate and the Caliphate from 98/716, 717 to 403/1012 - 1013”, *Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée* 36/1 (1983), 10; R. H. M. Dolley, “A Spanish Dirham Found in England”, *The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society* 17 (ts.), 242-243; Constable, *Trade and Traders*, 40-41.

²⁶ Travis Bruce, *The Taifa of Denia and the Medieval Mediterranean* (Michigan: Western Michigan University, Doktora Tezi, 2010), 51.

Daha sonrasında bölgede güvenliğin sağlanması için yapılan anlaşmalar; “Amalfi,²⁷ Sardinya,²⁸ Barselona, Narbonn’dan tüccarlar ve elçilikler²⁹ Fraxinetum, Balear Adaları ve Endülüs’ün Doğu sahillerinde bulunan denizciler tarafından rahatsız edilmeleri üzerine Kurtuba’ya gelmişlerdir. Aslında, 943’ten 1000 yılına kadar, Batı Akdeniz’deki Hristiyan limanları, Müslüman saldırılarından nispeten arınmış görünüyor ve bu hem Hristiyanların hem de Müslümanların güçlenen denizcilik ekonomisine barışçıl bir şekilde katkıda bulunmalarına izin verdiklerini göstermektedir.

941 senesinde Barselona Kontu Sunier ve Kont Arles, III. Abdurrahman’a bir heyet göndermiştir. Kont Arles’in elçileri Halifeden Fraxinetum bölgesindeki Endülüslü denizcilerin faaliyetlerini kontrol etmesini talep etmiştir. Kont Arles bölgede yaşayan halkın sosyal ve ticari hayatında rahat olarak hareket etmesini istemekteydi. Provence bölgesinden gelen bu istek üzerine III. Abdurrahman, Balear adalarının valiliğini yapan Nâsir b. Ahmed’e bir mektup göndererek bölgedeki Hristiyan halkın rahatsız edilmemesini istemiştir.³⁰ Burada Kont Arles’in elçilerini Barselona idarecisi Suner’in adamlarıyla birlikte göndermesi dikkat çekmektedir. Daha öncesinde Barselona ile yapılan anlaşmanın etkili olduğunu ve bölgedeki Hristiyan ve Müslüman tüccarların rahatladığını anlayabiliriz. Bu nedenle daha kuzeyde bulunan Provence bölgesindeki tüccarların da rahat bir şekilde ticaret yapmayı istediklerini anlamaktayız.

Uluslararası ticaretin varlığına dair en önemli kaynağımız ise yapılan ticari anlaşmalardır. Bunlar arasında ilk olarak İbn Hayyân tarafından aktarılan Amalfi³¹ heyeti gelmektedir. Amalfi heyetiyle aynı yıl Sardinya Adasından Kurtuba’ya bir

²⁷ Ebû Mervân Hayyân b. Halef b. Hüseyin b. Hayyân b. Muhammed b. Hayyân el-Kurtubî el-Endelüsî İbn Hayyân, *el-Muktebes li İbn Hayyân el-Kurtubî V*, thk. Pedro Chalmeta (Madrid: el-Ma’hadî’l İsbani el-Arabî li’s-Sekafe, 1989), 478; Travis Bruce, “The Politics of Violence and Trade: Denia and Pisa in the Eleventh Century”, *Journal of Medieval History* 32/2 (2006), 131.

²⁸ İbn Hayyân, *el-Muktebes V* (1989), 485.

²⁹ Ebû Mervan Hayyan b Halef b Hüseyin el-Ümevi İbn Hayyan, *el-Muktebes li İbn Hayyân el-Kurtubî V*, thk. Pedro Chalmeta (Madrid: Ma’hadî’l-İsbâniyî’l-A’rabî, 1989), 485.

³⁰ İbn Hayyân, *el-Muktebes V* (1989), 454; Roger Collins, *Early Medieval Spain Unity in Diversity, 400-1000* (London: Macmillan International Higher Education, 1991), 193; Christophe Picard, *Sea of the Caliphs: The Mediterranean in the Medieval Islamic World*, çev. Nicholas Elliott (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2018), 129-130; Richard A. Fletcher, *Moorish Spain* (Berkeley: Univ. of California Press, 2006), 67; Carlos Estepa Díez, “Al-Andalus y el Imperio en el siglo X”, *Al-Andalus y el Mediterráneo en torno al año mil: la época de Almanzor*, ed. Virgilio Martínez Enamorado - Antonio Torremocha Silva, Colección Historia 3 (Algeciras: Fundación Municipal de Cultura “José Luis Cano”, 2003), 206.

³¹ Amalfi Dukalığı, Napoli’ye yakın bölgede kıyı şeridinde hakimiyet kurmuş, ticari faaliyetleri ile ön plana çıkmıştır. VI. Yüzyılın ortasında Bizans İmparatorluğu’nun İtalya ve Sicilya’yı ele geçirmesiyle Amalfi Dukalığı, Bizans’ın hakimiyeti altına girmiştir. IX. yüzyıla gelindiğinde Amalfi Dukalığı, Sicilya ve Güney İtalya’ya akınlar düzenleyen Müslümanlar ile ticari anlaşmalar yaparak ekonomik ve siyasi alanda farklı bir yön çizmiştir. Fakat Müslümanlar ile kurmaya çalıştıkları ilişkiler ağırlıklı olarak ticari faaliyetlerin ötesine geçmemiştir.; David Abulafia, *Büyük Deniz: Akdeniz’de İnsanlık Tarihi* (İstanbul: Alfa, 2012), 306-310; Armand O. Citarella, “The Relations of Amalfi with the Arab World before the Crusades”, *Speculum* 42/2 (1967), 309.

heyetin gelmesi, ayrıca Toscana'lı Guy ve Papa'nın da Kurtuba ile barış ve dostluk ilişkileri talep etmesi de Hristiyan devletlerin Batı Akdeniz'de Emevilerle iyi geçinmek ve ticari ilişkilerin iyileştirilmesini istemesine birer örnektir.³² Amalfi, heyeti 940 senesinden itibaren Bizans ipeklerinin İtalya üzerinden Endülüs'e taşınmasında aracı olarak önemli bir rol oynadı. Bunlar, daha önce Bizans ipeklerini Hristiyan İspanya'ya taşıyan ve bir kısmı buradan Endülüs'e ulaşan Provence'ta yerleşik Bizanslı tüccarların yerini almış olabilecek tüccarlardır. IX. yüzyılın başlarından itibaren Hristiyan İspanya'da Bizans ipekleri, büyük ölçüde kilise ve manastırlarda daha fazla kullanılmaktaydı. X. yüzyılın ikinci yarısında ve XI. yüzyılda ise İtalya'daki Kilise ve Amalfi hanelerinde Endülüs ipeklerinin bulunması, o dönemde İtalyan şehir devletleri ile Endülüs arasındaki ipek trafiğini göstermektedir.³³

Alman İmparatoru II. Otto'nun elçi olarak gönderdiği John Tzimisce, II. Hakem döneminde Kurtuba'ya gelmiş ve Endülüs ile ticari anlaşma imzalamak ve ticari hacmi genişletmek için görüşmeler yapmıştır.³⁴ Buna rağmen II. Hakem döneminde karşılıklı elçiler hakkında rivayetlerin azaldığını görmekteyiz.

II. Hişam döneminde Hâcib el-Mansur, Bizans İmparatoru ile ticaret konusunda görüşme gerçekleştirmiştir. O dönem Pisa'ya gerçekleştirilen seferin Endülüs'ün doğu sahillerinden gelen Müslüman denizciler tarafından yapıldığı aktarılmaktadır.1006 senesinde Emevi halifesi II. Hişam'ın hâcibi Abdülmelik'e, Bizans imparatoru II. Basil tarafından gönderilen bir heyeti karşılama görevi verilmiştir. Gelen elçiler iyi niyet mesajı olarak Abdülmelik'e Korsika ve Sardinya kıyılarında esir alınan bazı Endülüslü denizcileri de takdim etmiştir. Bizans büyükelçiliğinin tarihi ve Pisa'ya yapılan saldırı göz önüne alındığında, ikisi arasında doğrudan bir ilişki olabileceğini ifade edebiliriz. En azından karşılıklı gönderilen elçiler ve Endülüs denizcilerinin İtalya kıyılarında yeniden aktif olduğu anlaşılmaktadır.³⁵

2.2. Mağrib ile Ticaret

Mağrib, konumu itibarı ile Endülüs açısından bakıldığında hem büyük bir pazar aynı zamanda da önemli bir transit ve aktarma noktasıdır. Endülüslü tüccarların bir kısmı deniz yolu ile Mağrib'e geçtikten sonra karadan kervanlarla nihai varış yerlerine ulaşmaktaydılar. Dolayısıyla Endülüs riskli olan uzun deniz yolculukları veya denize açılmanın imkânsız olduğu kış mevsiminde bile İslam dünyasının diğer bölgeleriyle

³² İbn Hayyân, *el-Muktebes V* (1989), 478-485; Ebü Zeyd Veliyyüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Hasen el-Hadramî el-Mağribî et-Tünisi İbn Haldûn, *Kitâbu'l-İber ve Divânu'l-Mübtede ve'l-Haber fi Eyyami'l-Arab ve'l-Acem ve'l-Berber ve men Âsârahum min Zevi's-Sultâni'l-Ekber*, thk. Halil Şehâde - Süheyl Zekkâr (Beyrut: Dâru'l-Fikr, 2000), 4/184.

³³ David Jacoby, "The Production and Diffusion of Andalusî Silk and Silk Textiles, Mid-Eighth to Mid-Thirteenth Century", *The Chasuble of Thomas Becket / edited by Avinoam Shalem; The Bruschetti Foundation for Islamic and Asian Art*. 1/165 (2017), 144.

³⁴ S. M. İmamuddin, *Muslim Spain: 711-1492 AD: a Sociological Study* (Leiden: E. J. Brill, 1981), 130.

³⁵ Bruce, "The Politics of Violence and Trade", 131.

ticari ilişkilerini devam ettirme imkânına sahip olmuştur.³⁶ Bunların yanında Endülüs'ün özellikle Mağrib'ül-Aksa limanları ile yoğun bir ticari ilişkisi vardı. Endülüs'ün güney limanlarına tahıl, canlı hayvan, deri, yün, demir, bakır ve özellikle de altın gibi çeşitli ticari mallar gelmekteydi.³⁷

Özellikle Fas, Endülüs ile ticaret bağlarını sürdürmek için iyi bir konuma sahipti. Yine daha doğuda Mağrib kıyısı boyunca uzanan diğer birçok limanın Endülüs'le ticari ilişkileri mevcuttu. İbn Havkal, Oran (Vehran) şehrinin Endülüsle olan ticari bağına “pazarlar, sanayi ve ticaret noktasında Endülüs için büyük bir pazardı. Ayrıca Endülüs kıyılarının erzakının çoğu buradan gönderilmekte, fiyatların düşük olması nedeniyle gemiler Endülüs'ten buraya gelmekteydi” şeklinde aktarmaktadır.³⁸ Daha doğuda, Ténès, Cherchell (Şerşel) ve Cezayir şehirleri de Endülüs limanlarıyla yakın temas içindeydiler. Özellikle Ténès şehri 262/875-76 yılında Endülüs'ün İlbire ve Tüdmîr bölgesinden gelen Müslümanlar tarafından kurulmuştur.³⁹ Endülüs ve Mağrib arasındaki ticari ilişkilerin yoğunluğunu göstermesi bakımından Endülüslülerin Mağrib'de kurduğu şehirlerin oldukça önemli olduğu ifade edilebilir.

Ticaret noktasında, İslam'ın Mağrib-i Aksâ'ya açılması Sudan ve Sahra bölgesinde mevcut olan altın ve insan gücünün İslam dünyası ve batıya aktarılması açısından etkili olmuştur. Endülüslülerin bölgede birçok limanda söz sahibi olmasının önemli nedenlerinin (güvenliğin yanında, ekonomik anlamda) başında bölgedeki ticaret hacmi gelmektedir. Ayrıca bu bölgenin İtalya, Fransa ve Endülüs'e geçiş noktasında yer alması da önemlidir.⁴⁰ Endülüs, Sicilya, İtalya, daha geniş olarak Avrupa'yla Doğu arasında bir bağlantı noktası olması nedeni ile önemli bir coğrafyadır. Yine ticari ve stratejik olarak Afrika'nın batı ve doğu sahillerinin önemi ve aktarma noktası olması ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynamıştır.⁴¹

Sicilya ve Tunus, Akdeniz'in doğu ve batı havzaları arasında uzun menzilli ticaret yapan tüm gemiler ve kervanların önemli dinlenme merkezleridir. Siyasi ve askerî olaylar, özellikle on birinci yüzyıldan sonra bölgedeki ticareti sık sık kesintiye uğratsa da coğrafi konumları, doğu-batı Akdeniz güzergâhlarının tümünde önemli bir geçiş noktası olmasını sağlamıştır. Doğu İslam dünyasından gelen mallar Endülüs'e çoğu zaman Kuzey Afrika ve Sicilya'dan geçerek gelmektedir. Endülüs'ten ihraç edilen malların aynı şekilde Mısır ve Tunus pazarlarına girmesi de ticaretin ters yönde de

³⁶ Maurice Lombard, *İslam Medeniyeti'nin Altın Çağı İlk Zafer Yıllarında İslam*, çev. Nezih Uzel (İstanbul: Pınar Yayınları, 2020), 78.

³⁷ Lombard, *İslam Medeniyetinin Altın Çağı; İlk Zafer Yıllarında İslam*, 88.

³⁸ İbn Havkal, *10. Asırda İslâm Coğrafyası*, 76.

³⁹ Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed b. Abdillâh b. Abdilmün'im es-Sanhâcî Himyerî, *er-Ravzü'l-mî'târ fî haberî'l-aktâr*, thk. İhsan Abbas (Lübnan: Mektetü Lübnan, 1984), 138; Ebû'l-Hasen Nürüddin Alî b. Müsâ b. Muhammed b. Abdilmelik İbn Saîd el-Mağribî, *Kitâb el-Coğrafya*, nşr. İsmail Azmî (Beirut: Mektebetü't-Ticariyye li't-Tabâ'tü ve'l-Mensûrâ ve't-Tüzi', 1970), 142; Nadir Özkuyumcu, “Tenés”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2011), 40/450.

⁴⁰ Lombard, *İslam Medeniyeti'nin Altın Çağı İlk Zafer Yıllarında İslam*, 75-76.

⁴¹ Lombard, *İslam Medeniyeti'nin Altın Çağı İlk Zafer Yıllarında İslam*, 81.

işlediğini göstermektedir.⁴²

Endüslü tüccarlar genellikle Orta Akdeniz’de, Tunus ya da Sicilya’yı İber Yarımadası ile Yakın Doğu arasında malların sevkiyatını idare etmek için bir üs olarak kullanmaktaydılar. Geniza yazmalarında tüccarlardan ve meslektaşlarından gelen mektuplar, Tunus ve Sicilya’nın Akdeniz ticaretindeki denetleyici konumunu göstermektedir. Kayrevan’dan yaklaşık 1000 yılında yazılmış bir mektupta, Mısır’dan alınan bir kereste sevkiyatının Endüslü’e gönderildiği bildirilmektedir. Yine 1115’te Mısır’da ihtiyaç duyulan bir belgenin Almería ile Tunus arasında kaybolduğu yazılmıştır. Bundan beş yıl sonra, bir tüccar Tunus’ta yerel olarak pazar bulunmadığı için incileri ve tekstil ürünlerini Tunus’tan Endüslü’e gönderdiğini bildirmiştir. Bir diğer mektupta 1040’ta Tunuslu bir tüccar, malların “Endüslü gemileriyle” Mısır’a gönderildiği bilgisini vermiştir. Endüslü’nün ekonomik etkisi aşağı yukarı aynı dönemde iç kesimlerde de kendini göstermiştir. Geniza yazmalarında Kayrevan’da “Endüslü dirhemlerinin çok miktarda olduğu ve tüm fiyatların bunlara dayandığı” belirtilmiştir.⁴³

Mısır’a giden Endüslü gemileri genellikle varışlarından önce Mısır’ın batı kıyılarından görülebiliyor, bu da gemilerin geliş haberlerinin daha İskenderiye limanına yanaşmadan eski Kahire’ye iletilmesini sağlıyordu. Dolayısıyla, sahilden Kahire’ye gönderilen bir dizi Geniza mektubu, Endüslü gemilerinin yakında varacağını ya da varamayacağını bildirmiştir.⁴⁴ 12. yüzyılın başında yazılan bir mektupta, “Endüslü’den gelen gemi dışında batıdan kimsenin gelmediğinden...” bahsediyordu. Aynı şekilde mektuplarda, yüzyılın ortalarında, İskenderiye’den yazarak “Denia’dan hareket eden geminin az önce geldiği ve malların geri kalanını taşıdığı” bilgisi verilmektedir. Almería’da yazılmış, 1138 tarihli gelen üçüncü bir mektupta da paralel bilgiler yer almakta ve “İskenderiye’den bir mavnanın geldiği ve onunla seyahat eden tüccarların Almería’ya yelken açmaya hazır başka iki gemiyi geride bıraktıkları” belirtilmektedir.” yazmıştır. Yazmalarda bazen gemilere “Endüslü gemileri” şeklinde atıfta bulunmaktadır. Yine Mısır’dan gelen birkaç mektupta “Endüslü gemisinden” bahsedilmektedir.⁴⁵ Zikrettiğimiz örnekler Endüslü, Mağrib, Kuzey Afrika ve Mısır arasındaki ticari hareketliliği göstermesi bakımından önemlidir.

3. Endüslü Deniz Ticaret Rotaları

Bilindiği üzere Orta Çağ’da ne yolcu ne de mal taşımacılığı için şimdiki gibi düzenli hatlar bulunmamaktaydı. Hâlihazırda oluşturulmuş bir dizi rota olmasına ve bunlardan bazılarının çok sık kullanılmasına rağmen, deniz trafiği düzenli değildi. Bu rotaların büyük kısmı da aralarında hava koşulları dışında mevcut arz ve talebin öne

⁴² Olivia Remie Constable, *Trade and Traders in Muslim Spain: The Commercial Realignment of the Iberian Peninsula, 900-1500* (New York: Cambridge University Press, 1994), 35.

⁴³ Constable, *Trade and Traders*, 35.

⁴⁴ Goitein, *A Mediterranean Society*, 1/320.

⁴⁵ Shelomo Dov Goitein, *Letters of Medieval Jewish Traders* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974), 263; Goitein, *A Mediterranean Society*, 1/310.

çıkıldığı birçok faktöre bağlıydı. Dolayısıyla Orta Çağ'da düzenli yolcu hatları yoktu. Bu nedenle bir kişi denizaşırı seyahat etmek için kendisini istediği yere götürecek bir gemi bulması ve yolculuk için pazarlık yapması gerekmektedir. Limanda ne kadar çok tüccar trafiği varsa, yolcunun gemide yer bulması da o kadar kolay olurdu. Bununla birlikte Müslüman limanlarında, hac döneminde dini emri yerine getirmek için yola çıkanlar ve büyük miktarda iş yapan gemilerin bol miktarda bulunduğunu ifade edebiliriz.⁴⁶

Akdeniz'de malların dağıtımı ve elde edilmesi için birçok güzergâh bulunmaktadır. İlk çağlardan itibaren Akdeniz'de var olan ticaret rotaları Orta Çağ'da da aktif olarak kullanılmaya devam etmiştir. Akdeniz'in batı ucunda yer alan Endülüs hem Avrupa hem de İslam dünyası arasında olması nedeniyle birçok deniz ticareti rotasına sahipti. Aynı zamanda Endülüs limanları Balear Denizi, Alboran Denizi ve Cebelitarık Boğazı üzerinden yapılan deniz ve kıyı ticareti ve taşımacılığı noktasında büyük avantajlar sunmaktaydı. Bununla birlikte ilerleyen süreçte Endülüslü tacirler, güzergâhlarını bir hayli genişletmişlerdir.

Endülüs liman ve pazarlarının İslam fetihlerinin ardından Akdeniz ticaret ağı içindeki entegrasyonu VIII. yüzyılın ortalarında başlayarak XIII. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. Tüccarlar mallarını Doğu ve Batı Akdeniz arasındaki ticaret rotaları arasında taşırken, gemilerle Mağrib'e kadar gidip kara kervanlarıyla yola devam etmişlerdir. Onlar bu rotaya alternatif olarak Tunus veya İskenderiye'ye daha uzun deniz yolculukları yapmışlardır. Yol boyunca alım-satım yapmak, erzak temini, tamirat ve ticari bilgi toplamak için aradaki ticaret güzergâhlarında dinlenmek veya buralara uğramak sıklıkla yapılan bir durumdu. Böylece Akdeniz'deki ticaret rotalarının aktif kaldığını, malların çeşitliliğinin ve ticaret hareketliliğinin arttığını, aynı zamanda yolculuklar esnasında iletişim kanallarının açık kaldığını ifade edebiliriz.

Ticaret rotalarının oluşumuna baktığımız zaman İslam dünyasındaki ticaret yolları, uzun ve kısa mesafeli güzergâhların üst üste gelmesi ve birbirine eklenmesi sonucu meydana gelmiştir. Orta Çağ'da bir tüccarın Endülüs'ten yola çıkarak Çin'e kadar izlediği ana güzergâhı İbn Hurdazbih bize şu şekilde aktarmaktadır; “*Tüccarlar Endülüs'ten veya Fransa'dan yola çıkarak ilk olarak Sûsu'l-Aksa'ya*⁴⁷ *gelirler. Oradan sırası ile Tanca, İfrikiyye, Mısır Remle, Dimesşk, Kufe, Bağdat, Basra, Ahvaz, Fâris, Kirman, Sind bölgesi, Hindistan ve oradan da Çin'e kadar giderler. Eğer Rum diyarına gitmek isteyenler, Slav ülkelerinin arka kısmından devam ederek Hamlic'e*⁴⁸ *varırlar. Sonrasında Cürcân üzerinden Belh ve Maverâünnehir bölgelerine ulaşırlar. Daha*

⁴⁶ Delgado, *Almería*, 156.

⁴⁷ Sûsu'l-Aksâ: Mağrib'de başkenti Tarkale olan bir bölgedir. Bk. Yâkût b. Abdullah el-Hamevi, *Mu'cemü'l-büldân*, nşr. Heyet (Beyrut: Dâru Sâdr, 1977), 3/319.

⁴⁸ “Hamlic” Hazar topraklarında bulunan bir şehirdir. Ebü'l-Kâsım Ubeydullâh b. Abdillâh İbn Hurdâzbih, *Yollar ve Ülkeler Kitabı*, çev. Murat Ağar (İstanbul: Kitabevi, 2008), 131.

sonra *Vurût-u Toguguz'a ve oradan da Çin topraklarına ulaşırlar.*"⁴⁹ Geniza yazmalarında da İbn Hurdazbih'in vermiş olduğu bilgiyi doğrular mahiyette olan birçok ticaret güzergâhı yer almaktadır.⁵⁰

Yukarıdaki bilgiden Endülüs ve Mısır arasında yer alan ticaret güzergâhının birçok alternatif barındırdığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Endülüslü tüccarlar genellikle Akdeniz'de Kuzey Afrika ve Mısır limanlarını tercih etmişlerdir. Tüccarların sıklıkla tercih ettiği ilk güzergâh Algeciras'tan Sebte'ye giden deniz yoludur. Buradan Afrika'nın kıyılarına paralel olarak İskenderiye limanına ulaşana kadar kıyı şeridini takip ederler ve yol üzerindeki alternatif limanlara uğrarlardı. Endülüslü coğrafyacı Bekrî ise Endülüs ve Mısır arasındaki limanları zikrettiği pasajda, yolculuğu Kuzey Afrika kıyılarını takip ederek gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir. Müellif, kıyı şeridi üzerinden verdiği güzergâhı, birbirine yakın ve kıyı şeridini takip edecek şekilde aktarmıştır.⁵¹

Bir diğer seçenek ise özellikle Mülükü't-Tavâif ve Muvahhidler döneminde sıkça kullanılan rotadır. O da Dania'dan veya Almería'dan hareket edilip İtalya yakınlarında bulunan Messina'ya (Sicilya adası), buradan Messina Boğazını geçerek İskenderiye'ye giden yoldur. Bu güzergâhı kullanan gemiler genellikle yukarıda belirtilen limanlardan birinden ve bazen de Málaga'dan yelken açarlardı.⁵²

Ana hatlarıyla verilen güzergâhların dışında kullanılan farklı alternatif yollar da bulunmaktaydı. Bunlar çoğu zaman bölgedeki devletlerin siyasi durumlarına ve aralarında yapılan antlaşmalara göre değişiklik göstermiştir. İskenderiye ile Endülüs arasında yolculuk çoğu zaman yukarıda belirtildiği gibi Tunus ve Sicilya üzerinden değil, Fas üzerinden bir güzergâhta yapılmıştır. Geniza belgelerinde ismi çokça geçen Yahudi tüccar Hafon b. Nethanel İskenderiye-Endülüs güzergâhını Fas üzerinden takip ettiğini, yazmış olduğu birçok mektupta belirtmiştir.⁵³ Buna göre doğudan batıya hareket etmek isteyen bir gemi genellikle şu rotaları izleyerek yolculuğunu gerçekleştirmiştir; gemiler İskenderiye'den yola çıkarak ilk önce günümüzde Lübnan'da bulunan Sur ve buradan Beyrut limanına uğrar, daha sonrasında Kıbrıs ve Rodos adalarının güneyi boyunca ilerleyerek Girit'e ulaşır. Daha Batıya gitmek isteyen gemiler buradan hareket ederek İyon denizi boyunca ilerleyerek Sicilya adasına ulaşır ve Messina boğazını geçer ve ana karaya yakın rotayı takip ederek Cebelitarık'a kadar ilerlemiştir. Ya da Sicilya'ya uğramadan güneyde bulunan Malta adası ve buradan Tunus sahil şeridini takip ederek yolculuklarına devam ederlerdi. Bir diğer alternatif güzergâh ise yine Sicilya boğazı üzerinden Tunus'a, oradan Kuzey batıya yönelerek Sardinya adasının batı

⁴⁹ İbn Hurdâzbih, *Yollar ve Ülkeler Kitabı*, 2008, 131.

⁵⁰ Goitein, *A Mediterranean Society*, 1/209-217.

⁵¹ Bekrî, *Mesâlik ve'l-Memâlik*, 754-760.

⁵² 'Abd al-'azîz Sâlim, "De al-Andalus a Egipto y de Egipto a al-Andalus", *Al-Andalus y el Mediterráneo*, ed. Molins María Jesús Viguera - Concepción Castillo (Barcelona&Madrid: Lunweg Editores, 1995), 141.

⁵³ Goitein, *A Mediterranean Society*, 1/213.

kıyılarından devam ederek Korsika veya Balear adaları ve buradan da Endülüs kıyılarına ulaşırdı. Ya da buradan bütün Kuzey Afrika sahillerine ulaşma imkânı olurdu. Gemiler batıdan doğuya rüzgârın da yardımıyla yolun elverişli olduğu güzergâhta yer alan adalara uğrayarak yolculuklarını güvenli bir şekilde yaparlardı. Burada dikkat çeken rotalar ise Fas ve Cezayir kıyılarından kuzeye yapılan seyahatlerde Endülüs'ün doğu sahillerinin takip edilmesiyle oluşurdu.⁵⁴

Şekil 3. Akdeniz Ticaret Rotaları⁵⁵

Akdeniz'de o dönemde seferler ve ticaret noktasında özellikle kilit pozisyonda bulunan adaların kontrolü büyük önem taşımaktaydı. Bunlar Batı Akdeniz'de Balear, Orta Akdeniz'de Sicilya ve Doğu Akdeniz'de ise Girit adasıdır. Müslümanlar miladi VIII. ila XI. yüzyıllar arasında batıda Balear adalarını, Orta Akdeniz'de Sicilya ve doğu Akdeniz'de Girit adasını hâkimiyetleri altına almışlardır. Ticari açıdan Müslümanların elinde olan adalar Suriye ve Mısır'dan Mağrip ve Endülüs'e yapılan yolculukların üs noktası olmuştur.⁵⁶ Bu nedenle her ne kadar o dönem Akdeniz'de Hristiyan-Müslüman çekişmesi bulunsada ticari hareketlilik devam etmiştir.

Geniza yazmalarında bulunan yaklaşık otuz adet mektup, Hintli tüccar Halfon b.

⁵⁴ John H. Pryor, *Akdeniz'de Coğrafya, Teknoloji ve Savaş: Araplar, Bizanslılar, Batılılar ve Türkler*, çev. Füsün Tayanç - Tunç Tayanç (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2004), 25.

⁵⁵ Ian Wright, "An Incredibly Detailed Map Of Medieval Trade Routes", <https://merchantmachine.co.uk/medieval-trade-routes/> (31 Ekim 2023).

⁵⁶ Vassilios Christides, *The Conquest of Crete by the Arabs (CA. 824): A Turning Point in the Struggle Between Byzantium and Islam* (Athena: Akadēmia Athēnō, 1984), 116-121; Pryor, *Akdeniz'de Coğrafya*, 102.

Nethanel'in Mısır, İspanya ve Fas arasında aktif olarak ticaret yaptığını göstermektedir. Ticaretle alakalı olan geniş yazışmalarının hiçbir yerinde Halfon'un Sicilya veya Tunus'ta bulunduğu dair bilgi bulunmamaktadır. Yine başka bir örnekte İskenderiye'den 1065 yılı civarında yazılan bir mektupta, İspanya'nın Denia kentinden gelen bir gemide tek bir Yahudi yolcunun bile bulunmadığı ve ne o geminin ne de Almería'dan gelen geminin kendisi için herhangi bir mal taşımadığı ("Tanrı çabalarınızı boşa çıkarmasın" ilavesiyle) muhatabına bildirmiştir. Geniza yazmalarında bahsedilen birkaç örnek dışında Endülüs ya da Fas'tan doğrudan Mısır'a gönderilen mektup bulunmamaktadır. Dolayısıyla yazışmalardan tüccarların ticari yolculuklarında genellikle Kuzey Afrika limanlarını kullandıkları anlaşılmaktadır. Bunun en önemli nedeni İskenderiye ile Endülüs limanları arasında doğrudan nakliye hatlarının çok az tercih edilmesidir. Bu durum yazmalarda "Endülüslüler ipeklerini, bakırlarını ve ülkelerinin diğer birçok ürünü Tunus'ta satıyor ve oradan Mısır ve Suriye'den gelen keten, baharat ve diğer malları satın alıyorlardı" şeklinde aktarılmaktadır. Ayrıca Tunus'tan gönderilen mektuplarda Endülüs'ten ithal edilen malların iç piyasaya mı dağıtılacağı yoksa direkt olarak Mısır'a mı gönderileceği konusunun çokça zikredilmesi de bu durumu desteklemektedir.⁵⁷

On birinci yüzyılın başlarına gelindiğinde Tunus ve Sicilya Akdeniz'in merkezini oluşturuyor, Doğu'nun mallarını Batı'ya, Batı'nın mallarını da Doğu'ya satmaya devam ediyordu.⁵⁸ Dolayısıyla, Tunus ve Sicilya limanları Mısır'dan kalkan çoğu hattın terminaleri olarak görünmektedir. Aynı zamanda İskenderiye ile Endülüs'te, Atlantik ve Akdeniz kıyılarındaki Sevilla, Denia ve Almería gibi limanlar arasında doğrudan sefer yapan gemiler de bulunmaktaydı. Geniza yazmaları arasında bulunan bir mektup, İskenderiye ile günümüzde Cezayir'de yer alan Bijaya (Bougie) arasında doğrudan bir hattın bahsetmektedir.⁵⁹

Burada bahsedilen dağınık bilgilerden yine de direkt olarak dönemin büyük tüccarlarının Endülüs ve Mısır arasında ticaret yaptıkları sonucu çıkarılabilir. Her ne kadar bahsi geçen yolculuklar az olsa da Endülüs ve Doğu İslam dünyası arasındaki ticaret hacminin bir hayli fazla olduğu anlaşılmaktadır. Akdeniz'in batı bölgesinde rotalar doğuya göre daha fazla çeşitlilik barındırmaktaydı. Mağrib kıyılarında bulunan limanlar gemilerin izlediği rotaların çeşitlenmesine alternatif yolların rotaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan alternatifler gemicilerin karşılaştığı zorlukları aşmada farklı çözüm yolları sunmuşlardır.⁶⁰ Batı bölgesinde Akdeniz deniz trafiğini kontrol etme açısından Balear adaları büyük öneme sahipti.

⁵⁷ Goitein, *A Mediterranean Society*, 1/213-214.

⁵⁸ Goitein, *A Mediterranean Society*, 1/318; Goitein, *Letters of Medieval Jewish Traders*, 168-173; Travis Bruce, "The Taifa of Denia and the Jewish Networks of the Medieval Mediterranean: A Study of the Cairo Geniza and Other Documents", *Journal of Medieval Iberian Studies* 10/2 (2018), 160.

⁵⁹ Goitein, *A Mediterranean Society*, 1/211.

⁶⁰ Pryor, *Akdeniz'de Coğrafya*, 100.

Burası 902-1229 yılları arasında Müslümanların elinde kalmıştır. Bu adalar sayesinde Müslüman gemiler Güney bölgelerinde rahatça denize açılmışlar, Müslüman denizciler Kuzeye, Lion körfezine kadar gitme imkânı bulmuşlardır. Bu adalar Hristiyanların eline geçtikten sonra da onlar tarafından aktif olarak kullanılmaya devam etmiştir.

3.1. Yolculuk Vakitleri ve Yolculuk Süreleri

Bu durumda farklı rotalara yönelerek (ya da bulunarak) yola devam edilmekteydi. Alternatif yol, meltemler ve deniz akıntılarını yakalamakla mümkün olmaktadır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz; Girit'ten Endülüs'e veya batıya doğru yola çıkan bir gemi rüzgârı sancak (sağ) tarafından almaktaydı. Bu durumun, yolculuğu kolaylaştırdığını düşünebiliriz fakat rüzgâr gemiyi bazen tam tersi bir istikamete doğru yönlendirebilmekteydi.⁶¹ Konuya İbn Cübeyr'in Endülüs'e dönüş yolunda bindiği geminin başına gelen olay, örnek gösterilebilir. İbn Cübeyr, 10 Receb 580'de (17 Ekim 1184) yine bir Ceneviz gemisiyle Endülüs'e dönmek üzere yola çıkmış fakat Messîne önlerinde geminin batması üzerine boğulma tehlikesi atlatmış ve burada bir süre yeni bir gemiyle yolculuğuna devam edebilmek için şartların düzelmesini beklemiştir. İbn Cübeyr, 22 Zilhicce 580'de (26 Mart 1185) Sicilya'nın Trapani Limanı'ndan tekrar denize açılmış ve yine Sardinya ve Balear adaları üzerinden İspanya kıyılarına ulaşarak Cartagena'da karaya çıkmıştır. 22 Muharrem 581'de (25 Nisan 1185) kendi ifadesiyle iki yıl üç buçuk ay sonra Kurtuba'daki evine dönmüştür.⁶²

Arîb b. Sa'd'ın⁶³ kalem aldığı ve Emevi Halifesi II. Hakem'e ithaf edilmiş olan ve daha sonrasında Elvira'nın Hristiyan Piskoposu Rebî' b. Zeyd'in ilaveler yaparak *Takvîm* ismiyle yayınladığı *Kitâbü 'Arîb fî tafsîli'l-izmân ve mesâlihi'l-ebdân (Takvîmü'l-Kurtuba)*⁶⁴ adlı eserde denize açılma zamanları hakkında benzer bilgiler yer almaktadır. Eserde 13 Nisan'dan itibaren gemilerin denize açılacağı belirtilmiştir,⁶⁵ ancak burada vurgulanan büyük deniz araçları ve savaş gemilerinden

⁶¹ Pryor, *Akdeniz'de Coğrafya*, 98.

⁶² Ebü'l-Hüseyn Muhammed b Ahmed İbn Cübeyr, *Endülüsten Kutsal Topraklara*, çev. İsmail Güler (İstanbul: Selenge Yayınları, 2003), 232-242.

⁶³ Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ch Pellat, "'Arîb b. Sa'd al-Kâtib al-Kurtubî'", *Encyclopaedia of Islam, Second Edition* (Leiden: Brill, 1986), 1/628; Mehmet Aykaç, "'Arîb b. Sa'd'", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991), 3/359-360.

⁶⁴ Takvîmü'l-Kurtuba, Kitâbü 'Arîb fî tafsîli'l-izmân ve mesâlihi'l-ebdân veya Kitâbü'l-Envâ' olarak da bilinen eser İbrânî alfabesiyle Arapça olarak 349/961 senesinde kaleme alınmıştır. Eserde, sene içerisinde meydana gelen değişimleri ve bunların insan bünyesine, iklim ve bitki örtüsünde meydana getirdiği olumlu ve olumsuz etkileri güneş ve ayın hareketlerine bağlı olarak ele alır ve bu konuda alınması gereken önlemleri verir. Ebü'l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Kureşî el-Makkarî et-Tilimsânî el-Fâsî Makkarî, *Nefhu't-tîb min gusni'l-Endelüsü'r-ratîb ve zikru vezîrihâ Lisâni'd-dîn İbni'l-Hatîb*, thk. İhsan Abbas (Beirut: Dâru Sâdr, 1968), 1/182; Mehmet Özdemir, "Endülüs Tarihi'nin Mevcut Kaynakları Üzerine (I) (Endülüslülere Ait Kaynaklar)", *İSTEM* 14 (2009), 15; Aykaç, "'Arîb b. Sa'd'", 3/360.

⁶⁵ Arîb b. Sa'd, *Kitâbü 'Arîb fî tafsîli'l-izmân ve mesâlihi'l-ebdân*, thk. Reinhart Dozy (Leiden: Brill, 1873), 45.

ziyade balıkcı filoları ve daha küçük gemiler için belirtilmiş olma ihtimali yüksektir.⁶⁶

Akdeniz'de bulunan hâkim rüzgârların yolculuk vakitleri üzerinde oldukça etkili olduğu gibi aynı şekilde Akdeniz'in bir ucundan diğerine yapılan seferlerin süresini de etkilemiştir. Özellikle doğudan batıya ve güneyden kuzeye yapılan yolculuklar esnasında bu rüzgârlardan oldukça faydalanılmıştır. Bu rotanın tam tersi yönde (batıdan doğuya ve kuzeyden güneye) yapılan yolculuklarda ise gemiciler hâkim rüzgârlardan kaçınmak için kıyıya yakın giderek hâkim rüzgârlardan daha etkili olan sabah ve akşam meltemlerinden ve kıyı akıntılarından faydalanmışlar ve genellikle kıyı seferi yapmışlardır.⁶⁷

Endülüs limanlarından Kuzey Afrika, Mısır ve Avrupa limanlarına yapılan yolculukların sürelerine baktığımız zaman karşımıza şu şekilde bir tablo çıkmaktadır: İbn Cübeyr'in Endülüs'ten Mısır'a gitmesi sadece bir ay sürmüştü, fakat dönüş yolculuğu ise rüzgârın ve başına gelen birkaç olayın etkisiyle, Akka'dan Endülüs'e geçmesi üç aydan fazla zaman almıştır. Diğer yolculuklar ise İskenderiye'den Endülüs'e 65 günde, İskenderiye'den Amalfi'ye (İtalya) 72 günde ve İskenderiye'den Trablus'a (Libya) 40 günde gerçekleşmiştir. Kısacası, Akdeniz'i doğudan batıya geçmek için gereken ortalama sürenin iki ay ile iki buçuk ay arasında olduğu görülüyor ki bu süre yine de karadan daha hızlıdır.⁶⁸

Şekil 4. Akdeniz'deki Hâkim Rüzgârlar.⁶⁹

⁶⁶ T. M. P. Duggan, "From Mid-October to The End of March-Voyaging in the Medieval Mediterranean", *CEDRUS* 3 (2015), 284.

⁶⁷ Goitein, *A Mediterranean Society*, 1/324-326; Muhsin Yusuf, "Sea Versus Land: Middle Eastern Transportation During The Muslim Era", *Der Islam* 73/2 (1996), 243; Fernand Braudel, *Akdeniz: Tarih, Mekan, İnsanlar ve Miras*, çev. Necati Erkurt (İstanbul: Metis Yayınları, 2018), 29.

⁶⁸ Shlomo Dov Goitein, *A Mediterranean Society: Economic Foundations* (Berkeley: University of California, 1967), 1/324-326; Yusuf, "Sea Versus Land", 243.

⁶⁹ Marta Pascual vd., "Impact of life history traits on gene flow: A multispecies systematic review across oceanographic barriers in the Mediterranean Sea", *PLOS ONE* 12/5 (10 Mayıs 2017).

Gemiler, o dönemde Marsilya (Fransa) ile İskenderiye arasındaki mesafeyi 25 günde, Sicilya ile İskenderiye arasındaki mesafeyi 17 günde, bazen de 13 günde, Tunus ile İskenderiye arasındaki mesafeyi 25 günde ya da bir ayda kat etmişlerdir. Kısacası, normal hava koşullarında Akdeniz'in batı kıyısından doğu kıyısına yapılan ortalama yolculuk bir ay sürüyordu.⁷⁰ Sevilla-Tunus arası yaklaşık sekiz gün sürmekteydi. Bir diğer örnekte ise 1140 civarında, Trablus'ta iş yapan bir İtalyan Yahudi'si, Tunus yakınlarındaki Gabes'e seyahat etmek istedi. Arkadaşları, İşbiliye kentine gitmekte olan ve iyi bir rüzgârla sekiz gün içinde karaya uğramadan geçiş yapacak olan büyük bir gemiye binmesini tavsiye etti.⁷¹

4. Endülüs'te Ticaret Ürünleri

Endülüs'te siyasi istikrarın sağlandığı dönemlerde üretilen ürünler ülke dışına ihraç edilmekteydi. İhracatın ağırlıklı bir kısmı Doğu İslam dünyasına gerçekleştirilmekteydi. Bunun yanında dönemin Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın da azımsanamayacak kadar fazla olduğunu ifade edebiliriz. Kaynaklara ticaretin karşılıklı olduğunu görmekteyiz. Endülüs'te meydana gelen refah dönemleri ile lüks tüketimin paralele olarak artmıştır. Dönemin lüks harcamaları için burada Medînetüzzehrâ şehrini örnek olarak gösterebiliriz.⁷² Bu lüks tüketim giyim-kuşam, kitap, yiyecek, süsleme, kitap gibi birçok alanı kapsamaktaydı. Bu malların da çoğunun yine ülke dışından ithal edildiğini kaynaklarımız nakletmektedirler. Bunların yanında ilim öğrenmek, hac ve umre ibadeti için birçok yolcu (Müslüman, Hristiyan ve Yahudi yolcu) Doğu İslam dünyasını ziyaret etmekteydi. Yukarıda zikrettiğimiz bu hareketlilik Endülüs'te deniz yolu ile gerçekleşmekteydi.

Orta Çağ ticaretine konu olan malların ürettikleri, elde edildikleri, götürülüp satıldıkları yerlerin listesini tam olarak oluşturmanın zorluğuna dikkat çekmemiz gerekmektedir.⁷³ Dolayısıyla burada zikredeceğimiz ticaret metallerinin genel olarak bir görünümünü vermeye çalışacağız. Geniza yazmalarında bahsedilen birçok ticari mal IX. yüzyılda Akdeniz ticaretinin o dönem için ne kadar hareketli olduğunu göstermektedir.⁷⁴ Yazışmalardan yola çıkarak ticareti yapılan başlıca ürünleri şu şekilde sıralayabiliriz. İlk olarak bitkisel ürünlere baktığımız zaman safran, kızılağaç, mahmude otu, Hint biberi tohumu, biber, kimyon, karanfil, çivitotu, sumak, aloe, amber, misk, komfur, tütsü, Arap sakızı, damla sakızı, betel yaprağı, zeytinyağı ve sabun örnek olarak verilebilir. Bunların yanı sıra değerli taşlar; inci, akik, onik, turkuaz, lapis gibi kıymetli taşlar, mercan, deniz kabuğu şeklinde sıralayabiliriz. Yine

⁷⁰ Yusuf, "Sea Versus Land", 243.

⁷¹ Shelomo D. Goitein, "The Unity of the Mediterranean World in the 'Middle' Middle Ages", *Studia Islamica* 12 (1960), 35.

⁷² Cumhur Ersin Adıgüzel, "Endülüs'ün Görkemli Hilâfet Şehri: Medînetüzzehrâ", *History Studies International Journal of History* 12/3 (Haziran 2020), 807-826.; Birsal Küçüksipahioğlu, "Medînetüzzehrâ", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003).

⁷³ Ahmet N. Özdal, *Ortaçağ İslam Dünyasında Ekonomik Ekosistem* (Timaş Yayınları, 2019), 19.

⁷⁴ Shlomo Dov Goitein, *A Mediterranean Society: Economic Foundations* (Berkeley: University of California, 1967), I/153 vd.

üretile malların listesini; cam, mum ve cila, değirmen taşı, bakır, demir, kurşun, cıva, çinko, gümüş külçe, süslemelerde kullanılan 12 çeşit boncuk, cilt, deri ve kürk şeklinde verebiliriz. Son olarak kimyasal ürünler ise; zift, alkali, şap, antimon, arsenik, bambu kristali, boraks, nef, sülfür, kola, maden sülfatı, tekstil ürünleri olarak ipek, sırmalı kumaş, elbiseler, ev eşyaları, keten, pamuk, keçedir.⁷⁵

4.1. İthal Edilen Ürünler

Tekstil: Tekstil ürünleri Orta Çağ'da Endülüs ve Akdeniz'de en fazla üretimi ve ticareti yapılan ticaret malları arasında yer alıyordu ve birçok bölgenin temel ihracatını oluştuyordu. Bu dönemde Akdeniz boyunca binlerce balya ipek, yün, keten ve pamuk sevkiyatı yapıldığına dair kayıtlar bulunmaktadır. Endülüs'te ipekli kumaşlar ve ham ipek, ihraç edilen tekstil ürünlerinin büyük bir kısmını oluştururken, bunları dokuma ketenler, pamuklular ve yünlüler takip etmiştir. Endülüs halıları ve kilimleri de geniş çapta ticarete konu olmuştur.⁷⁶

Tekstil ithalatında Endülüs'te bulunan dokuma atölyeler, için Mısır'dan keten ve Mağrib'den ham yün getirilmekteydi. İpek yüksek bir değere sahip olsa da keten daha büyük hacimlerde ticarete konu olmuştur. Geniza yazmalarında tüccarların sıklıkla hem ipek hem de keten ticareti yaptığı, ilkin Endülüs ve Sicilya'dan doğuya, ikincisini ise Mısır'dan batıya taşıdıkları bilgisi yer almaktadır. Mektuplar, her yıl yüzlerce hatta binlerce balya Mısır keteninin batıya gönderildiğini ve her balyanın yaklaşık altı yüz pound ağırlığında olduğunu gösteriyor. Mısır keteni Endülüs'e ulaştığında dokuma ketene dönüştürülüyordu ve sonrasında İbn Havkal'a göre onuncu yüzyılda Pechina/Meriyve ve diğer bölgelerden "Mısır, Mekke, Yemen ve başka yerlere" ihracat olarak geri döndüğünde ticaret döngüsü tamamlanmış oluyordu. Bu duruma, Cenevizli bir tüccarın 1161 yılında Kuzey Afrika'ya doksandört kilo ham ipek ve on top Endülüs keteni taşımak üzere yaptığı sözleşmeyi örnek olarak gösterebiliriz. Zührî de aynı şekilde Endülüs'ün Tilimsân'dan (Tlemsen) yün temin ettiğini belirtmiştir.⁷⁷

XI. yüzyılın sonlarında yazılmış mektupta, bir tüccar İskenderiye'den Endülüs'e göndermeyi planladığı yaklaşık 227 kg ağırlığında ve sadece otuz dinara mal olan bir yün kargosundan bahsedilmektedir. Ancak ortağı mektuba hemen cevap vererek "böyle bir şey göndermemesini, çünkü boyalı mor (yünün) Endülüs'te çok değerinin olmadığı" tavsiyesinde bulundu.⁷⁸

⁷⁵ Goitein, *A Mediterranean Society*, 1/153-154; Mustafa Odabaş, *Solomon Dov Goitein'e Göre Ortaçağ Müslüman Akdeniz'inde Deniz Ticareti (XI-XIII. Yüzyıl)* (Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017), 55-58.

⁷⁶ Miguel Gual Camarena, "Para Un Vocabulario De Nuestro Comercio Medieval", *Boletín Arqueológico (Tarragona)*, 62-63 (1962), 33-48; Constable, *Trade and Traders*, 159.

⁷⁷ Muhammed b. Ebû Bekir Zührî, *Kitâbü'l-Coğrafya*, nşr. Muhammed Hacı Sâdık (Port Said/Zâhire: Mektebetü's-Sekâfetü'd-Diniyye, ty), 188-189; İbn Havkal, *10. Asırda İslâm Coğrafyası*, 2014; Goitein, *A Mediterranean Society*, 1/226.

⁷⁸ Constable, *Trade and Traders*, 160.

Buğday: Endülüs'ün gıda ithalatına baktığımız zaman en önemli kalemin buğday olduğunu ifade edilebilir. Lévi Provençal, Endülüs'ün sorun yaşanan dönemler dışında kendi ihtiyacını karşılayacak kadar tahıl üretebildiğini, fakat ihraç edecek miktarda üretmediğini bildirmiştir. Vernet ise Endülüs'e dokuzuncu yüzyıldan on dördüncü yüzyıla kadar Kuzey Afrika'dan sürekli bir tahıl ticareti yapıldığını aktarmıştır. Kuzey Afrika buğdayı gemi ile Endülüs ve Sicilya'ya gönderiliyordu.⁷⁹ Onuncu yüzyılın başlarında İbn Havkal, Oran şehri yakınlarındaki Tabarca'yı "Endülüs'ün mal getirdiği ve tahıl aldığı ticari bir liman" olarak tanımlamıştır.⁸⁰ XII. yüzyılda İdrîsî ve diğerleri Endülüslülerin Mağrib tahılını yoğun olarak ithal ettiklerini aktarmışlardır. Yine İbn Abdûn, Sevilla limanına birçok geminin tahıl getirdiğini yazmıştır.⁸¹ Sebte şehrindeki limanı İbn Saïd (685/1286) "Sebte'den buğday yüklü gemilerin gelip gittiği bir liman bulunmaktadır" şeklinde tanımlamaktadır.⁸²

Diğer gıda maddeleri olarak kaynaklarda tuz, şeker, bal ve kabuklu yemişlerden bahsedilmektedir. Ancak bu maddelerin ticareti küçük ölçekli ve muhtemelen Batı Akdeniz'le sınırlı görünmektedir. Endülüs pazarlarına Kuzey Afrika'dan badem, fıstık ve ceviz getirilmekteydi. On birinci yüzyılda Bekrî, Kayrevan'da harika Antep fıstığı ürettiğini ve bunların Mağrib'in her yerine, Mısır'a, Sicilmasa'ya ve Endülüs'e dağıtıldığını aktarmıştır. Bu arada Tunus'un Kafsa şehrinde üretilen fıstık oldukça kaliteliydi, Mısır ve Endülüs'e ihraç edilmiştir.⁸³

Şeker Kamışı: Şeker kamışı köken olarak Hindistan'dan İslam dünyasına girmiştir. Bu ürün, Hindistan'dan Mezopotamya'ya Hüsrev I Anuşirvan (531-579) döneminde getirilmişti. Şeker kamışı daha sonra Sâsânî bölgesinden çıkarak İslâmî devirlerde Akdeniz havzasına yayılmıştır, Müslüman coğrafyasında çok büyük bir plantasyon alanı ve bir üretici bulmuştur. Mısır'da 8. yüzyılın sonundan itibaren bol miktarda üretilmeye başlanan kamış, buradan Suriye'ye, güney Fas'a, (Ued Sûs bölgesi) Endülüs'ün güney kıyılarına, Ebre vadisine ve Sicilya'ya ulaşmıştır.⁸⁴ Ayrıca Mağrib'in Sûs şehrinde kristal şeker üretimi bol miktarda yapılmaktaydı. Koku ve tat bakımından oldukça kaliteli olan şeker, Mağrib'in diğer şehirlerine ve Endülüs'e ihraç edilmekteydi.⁸⁵

Baharat: Orta Çağ ticaretinin önemli kalemlerinden olan baharatlar tıbbi ilaçların,

⁷⁹ Lombard, *İslamın Altın Çağı*, 195.

⁸⁰ İbn Havkal, *10. Asırda İslâm Coğrafyası*, 2014, 73.

⁸¹ Muhammed b. Ahmed İbn Abdûn, "Risâle fi'l-kadâ' ve'l-hisbe", *Selâsü resâ'il Endelüsiyye fi âdâbi'l-hisbe ve'l-muhtesib*, nşr. E. Levi Provençal (Kahire: Matbûa'tü'l-Ma'hadi'l-i'Imiyye'l-Fransî li'l Esâri's-Şerkiyye bi'l-Kâhire, 1955), 47; Constable, *Trade and Traders*, 163.

⁸² İbn Saïd el-Mağribî, *Kitâb el-Coğrafya*, 137.; Ebû'l-Fidâ', *Ebû'l-Fidâ Coğrafyası (Ta'kvîmü'l-büldân)*, 157.

⁸³ Müellifi Meçhul, *Kitâbü'l-İstibâr fi 'acâ'ibi'l-Emsâr*, thk. Sa'd Zağlûl Abdülhamîd (Dârü'l-Beyzâ/Casablanca: Dâru'n-Neşru'l-Mağribiyye, 1985), 153-154; Abdulhalik Bakır, *Orta Çağ İslam Dünyasında Parfüm, Gıda, İlaç Endüstrisi ve Ticareti* (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2024), 294.

⁸⁴ Lombard, *İslamın Altın Çağı*, 198.

⁸⁵ Bekrî, *Mesâlik ve'l-Memâlik*, 161; Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed b. Abdillâh b. İdrîs eş-Şerîf İdrîsî, *Nüzhetü'l-müşâtâk fi'htirâki'l-âfâk* (Kahire: Mektebetü's-Sekâfetü'd-Dîniyye, 2002), 227; Meçhul, *Kitâbü'l-İstibâr*, 212; Bakır, *Orta Çağ İslam Dünyasında Parfüm, Gıda, İlaç Endüstrisi*, 315.

tatlandırıcıların, boya maddelerinin hammaddesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine düşük ağırlık, küçük hacim, yüksek talep ve sınırlı coğrafi bulunabilirlik nedeniyle biber, karanfil, çivit ya da amberin değeri, onları uzak mesafelere taşıma zahmetine değer kılıyordu. Örneğin tarçın, yetiştirildiği Güneydoğu Asya'dan Batı Akdeniz pazarlarına düzenli olarak taşınmıştır.⁸⁶

Endülüs'teki pazar hacminin geniş olması nedeniyle uluslararası baharat ithalatının bir hayli fazla olduğunu ifade edebiliriz. Uluslararası ticareti yapılan baharatların çoğu Hindistan veya Uzak Doğu'dan geliyordu, fakat bazı durumlarda, Güney Arabistan'dan gelen buhurda olduğu gibi, bir ürün Doğu İslam dünyasından da gelebiliyordu. Sakatî, on üçüncü yüzyıl başlarında kaleme aldığı hisbe teşkilatını anlattığı kitabında baharatlarla ilgili uzun bir bölüme yer vermiş, ancak üç binden fazla çeşidin mevcut olması sebebiyle tam bir envanter çıkarmanın imkânsız olduğunu belirtmiştir.⁸⁷ Önemli kaynaklarımız arasında olan Geniza yazmalarında ise Endülüs'e getirilen doğu baharatlarının olduğunu görmekteyiz. 1138'de Almería'ya gelen bir gemi biber, Brezilya ağacı, lak, buhur ve diğer egzotik ithal ürünlerden oluşan bir yük taşımaktaydı.⁸⁸

Hayvan: At çiftlikleri Endülüs'te çokça bulunmaktaydı. Özellikle idarecilerin ve zenginlerin soylu ve kaliteli atlara karşı özel bir ilgisi bulunmaktaydı.⁸⁹ Bunun yanında devletin savaşlarda askerlerin kullanması için birçok ata ihtiyacı vardı. Bunun sağlanması için at çiftlikleri büyük önem taşımaktaydı. Artan ihtiyaca binaen ülke dışından da hayvan ithalatının yapıldığını görmekteyiz. Kuzey Afrika'dan Endülüs'e cins at ve şahin ticareti Müslümanlardan önce de söz konusuydu. Sebte idarecisi Julian o dönem bu ticareti yapan kişiler arasındaydı. İbnü'l-Kütiyye bu durumu "Bunun üzerine Julian, Rodrik'e "Afrika'da, benzerini hiç görmediğiniz atlar ve şahinler bıraktım" dedi ve geri dönmek istedi. Rodrik ona para vererek geri gönderdi" şeklinde aktarmaktadır.⁹⁰

Endülüs'teki pazarlara Doğu İslam dünyasından soylu binek hayvanları getirilmiştir. Özellikle hızlı yürüyen katırlar yetiştirilir ve bunlara sahip olanlar bu hayvanlarla övünürlerdi. Bu katırlar Ermeniyye, Babü'l-ebvâb, Tiflis, Şirvan bölgelerinde iri cüsseli, bol yavru veren, pahalı türdendi. Mayorka adası bu katırların yetiştirildiği ve Endülüs'e getirildiği bölgeler arasındadır. Adanın ikliminden ve elverişli coğrafyasından dolayı katırlar bu derece iyi yetişmekteydi. Bahsedilen hayvanların

⁸⁶ Constable, *Trade and Traders*, 151.

⁸⁷ Ebu Abdullâh Muhammed el-Mâlekî el-Endelûsî es-Sakatî, *Kitâb fî Âdâb el-Hisbe*, thk. Évariste Lévi Provençal - G.S Colin (Paris: Librairie Ernest Leroux, 1931), 43-47.

⁸⁸ Goitein, *A Mediterranean Society*, 154.

⁸⁹ Diğer yandan at yetiştiriciliği de büyük değer taşıyordu. "Barb" adını taşıyan Kuzey Afrika Beraberi atı çapraz dölleme yolu ile İspanyol cinsine İspanyolca I (linete, aslı Zenata) yol açmış ve bu tip yetiştirme çalışması özellikle İran kanının İspanyol kanına karışmasına neden olmuştu. İspanyollar bu cinsi bugün dahi "Afaalfa" adı ile yani Arapça-Farsça karışımı bir kelime ile tanırlar.; Lombard, *İslamın Altın Çağı*, 102.

⁹⁰ İbnü'l-Kütiyye, *Târîhu İftitâhi'l-Endelûs*, 34.

fiyatları 500 dinara kadar çıkmaktaydı.⁹¹ Tercih edilmelerinin ve pahalı olmalarının nedeni yapı olarak çok büyük olmaları, çok yavrulamaları, zorluklara karşı dayanıklı olmaları, hızlı yürümleri ve tüylerinin renginin parlaklığıdır.⁹² Deve de İberya yarımadasına Müslümanlar tarafından getirilen hayvanlar arasındaydı. Genellikle kara ticaretinde ve taşımacılıkta kullanılmaktaydı.⁹³

Koyun yetiştiriciliği bakımından Kuzey Afrika o dönem için çok önemli bir konumda yer almaktaydı. Burada özellikle yün için beslenen koyunlardan bol miktarda ince ve kıvrırcık olan özel bir yün elde edilmekteydi. Daha sonrasında Endülüs'e geçen Berberiler hayvancılık konusunda burada da önemli ilerleme kaydetmişlerdir. Endülüs'te yetiştirdikleri koyun için "Merino" terimi kullanılmaktadır. Bu kelime ya Batı Mağrib Berber kabilesi olan "Beni Marîn"nin isminden yahut da Arap dilinde "yumuşak, yapışkan, oynak" anlamlarını taşıyan "marin" kelimelerinden kaynaklanmış olmalıdır.⁹⁴ Özellikle o dönem Tâhert⁹⁵ tarım ve hayvancılık alanında oldukça gelişmiş, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği şehirde ön plana çıkmış, bu nedenle ucuz ve kaliteli et üretiminde önde gelen şehirler arasındaydı. Yine Tâhert, safkan Arap atlarının yetiştirildiği ve ihraç edildiği önemli merkezdi.⁹⁶ Bunların yanında bölgeden, doğan ve şahin gibi avcı kuşlar Endülüs'e gönderilmiştir.⁹⁷

Bunların yanında Endülüs'te konumu gereği balıkçılık çok gelişmişti. Sahil kentleri ve nehre kıyısı olan şehirlerde balıkçılık yapılmaktaydı. Balık, Endülüs'ün önemli ihraç ürünleri arasında yer almaktadır. Kurutulmuş balıklar Endülüslü tüccarlar (ağırlıklı olarak Yahudi Tüccarlar) tarafından ülke dışına götürülmekteydi. Özellikle Almería şehrinde tuzlama yöntemi ile kurutulan balıklar kuzey Afrika ve doğu İslam dünyasına gitmekteydi.⁹⁸

Seramik: Bir sonraki bölümde ele alınacağı üzere Endülüs seramik üretmiş ve ihraç etmiştir, ancak İslam dünyasının diğer bölgelerinden ve ötesinden de ithal seramikler gelmiştir. Onuncu yüzyıl Çin seramiği (Sung Hanedanlığı, 960-1279) olarak adlandırılan seramik parçalarının Kurtuba ve Cezayir'de görülmesi ilgi çekicidir. Bu seramikler ister gerçekten Çin'den gelmiş olsunlar, isterse de ileri

⁹¹ Hâlid b. Abdülkerîm b. Hamûd el-Bekr, *en-Neşâtu'l İktisâdî fi'l Endelûs fi Asri'l İmârat* (Riyad: Mektebetü'l-Melik Abdülazîz, 1993), 144-145.

⁹² İbn Havkal, *10. Asırda İslâm Coğrafyası*, 120.

⁹³ İmamuddin, *Muslim Spain*, 1981, 97.

⁹⁴ Lombard, *İslamın Altın Çağı*, 202.

⁹⁵ Şehir, Rüstemiler ve Endülüs'le Doğu Sudan arasındaki ticari faaliyetlerde önemli bir geçiş noktası olmuştur. Özellikle III. (IX.) yüzyılda Kuzey Afrika ticaretinde önemli rol oynamıştır.; Nadir Özkuyumcu, "Tâhert", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010), 39/392.

⁹⁶ Özkuyumcu, "Tâhert", 39/392.

⁹⁷ İbrahim Altan, *XII. Yüzyılda Kuzey Afrika İtalya Ticari İlişkileri* (İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2013), 160.

⁹⁸ İmamuddin, *Muslim Spain*, 99; Faruk Bal, *Endülüs Emevi Devleti Sosyo-Ekonomik Yapısı (756-1031)* (İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008), 121.

sürüldüğü gibi İran taklidi olsunlar, Endülüs dışından buraya geldiği ifade edilebilir.⁹⁹

Diğer İthal Ürünler: Onuncu yüzyılda Mesûdî'den on altıncı yüzyılda Makkâri'ye kadar yazarlar en iyi misk ve kafurun Hindistan'dan geldiğini, en iyi amber ve safranın ise Endülüs'e ihraç edildiğini bildirmişlerdir.¹⁰⁰

Tekstil ve boya sanayine bağlı olarak bir diğer ithal kalemi Mısır'ın Batı Akdeniz'e ihraç ettiği temel ürünlerden biri olan laktır.¹⁰¹ İbn Havkal on birinci yüzyılın başlarında lak ticaretinden ve bir sonraki yüzyılda Almería ve Kuzey Afrika'daki Yahudi ortaklar arasında yazılan iki mektupta lak satışı konusu olmuştur.

Büyük miktarlarda Bakkam Ağacı (Brezilya ağacı)¹⁰² aynı şekilde Mısır'dan Endülüs'e gönderilmiştir. Yaklaşık 1000 yılında Mısır'dan yazılan bir mektupta, Endülüs'e yapılan bir bakkam sevkiyatı nedeniyle çıkan anlaşmazlığı anlatıyordu. Kayrevan'da bulunan yazar, Endülüs'e şahsi kâr elde etmek amacıyla ortaklaşa bir miktar Brezilya ağacı gönderdiği için ortağına kızgın olduğunu bildiren bir mektup yazmıştır. Yine Tunus'tan Mısır'a 1060'larda yazılan bir başka mektupta "bakkam ağacının Endülüslü bir tüccar satın almadıkça yavaş satılır" deniyordu.¹⁰³ Tüm bunlar Endülüs'e bakkam ağacı göndererek yüksek kârlar elde etmenin mümkün olduğunu göstermektedir.

Şap (alüminyum potasyum sülfat) Orta Çağ boya ticaretinin vazgeçilmez bir bileşeniydi ve bu nedenle muhtemelen endüstrinin diğer tüm unsurlarından daha değerliydi. Şap sadece belirli bölgelerde bulunuyordu. Bu da mineral için önemli bir uluslararası pazar yaratıyordu. En iyi şapın Mısır, Çad ve Batı Anadolu'dan geldiği bilinmekteydi. Meriyye şehri Mağrip ile bol miktarda boya (indigo gibi bölgede elde edilemeyen) veya hammadde (Mısır'dan keten ve Mağrib'den yün) ticareti yapmaktaydı. Renkleri sabitlemek için zamanın şüphesiz en iyi mordanı¹⁰⁴ olan şap, Cabo de Gata sahilinde bol miktarda bulunuyordu.¹⁰⁵

4.2. İhraç Ürünleri

Yukarıda Endülüs'te yapılan tarım ve üretilen zirai ürünlerden, bunun yanında çıkarılan ham medde, sanayi ürünleri gibi birçok kalem maldan bahsetmeye çalıştık. Bu ürünlerin Endülüs'te bol miktarda üretildiğine ve yetiştirildiğine kaynaklarımız atıf yapmaktadırlar. Endülüs'te refahın ve bolluğun artmasındaki en önemli etmenlerin başında ticaret gelmekteydi. Devlet gelirlerinin başında buradan gelen paranın önemi büyüktü. Özellikle uluslararası ticaretin bu gelirlerdeki oranı bir hayli

⁹⁹ Özdal, *Ortaçağ İslam Dünyasında Ekonomik Ekosistem*, 35.

¹⁰⁰ Constable, *Trade and Traders*, 155.

¹⁰¹ Reçineli boya; lak boyasının alüminyum sülfat yardımıyla çöktülerek elde edilen renklendirici maddesi
¹⁰² Odunundan hematoksilin denen kırmızı ve mor boya çıkarılan ağaç, bakkam. Baklagillerden, odunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç (Haematoxylon campechianum). <https://sozluk.gov.tr>

¹⁰³ Norman A. Stillman, "The Eleventh Century Merchant House of Ibn 'Awkal (A Geniza Study)", *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 16/1 (1973), 42; Goitein, *Letters of Medieval Jewish Traders*, 29-33; Constable, *Trade and Traders*, 157.

¹⁰⁴ Boyaların canlı şekilde tekstillere bağlanmasını sağlayan maddelere denir.

¹⁰⁵ Lorenzo Cara Barrionuevo, "Ciudades portuarias, alquerías y comercio en el sudeste peninsular. El ejemplo de Almería en la Edad Media", *Arqueologia medieval* 9 (2005), 132.

fazla olmuştur. Bunların bazıları nadir bulunan lüks ürünlerken ambergris gibi, diğerleri daha yaygın ve faydalı olan zeytinyağı ve kimyondu. Yine bazıları yarımada içinde üretilirken kereste ve incir gibi, diğerleri Endülüs aracılığıyla bir yerden başka bir yere aktarılıyordu; kürkler, altın ve köleler gibi. Endülüs'te ihraç edilen ürünlerin başında incir gelmekteydi. İncir başta Mısır, Şam, Irak olmak üzere Çin ve Hindistan'a kadar gitmekteydi. Özellikle İsbiliye'de üretilen pamuk, gemiler ile Kuzey Afrika'ya gönderilmekteydi. Burada Sicilmâse kentinde dokumacılıkta Endülüs'ten gelen pamuk kullanılmaktaydı.¹⁰⁶

Endülüs pazarlarına Akdeniz'in her yerinden ve ötesinden mallar geldiği gibi, Endülüs'te üretilen ürünler de yine aynı şekilde Akdeniz dünyasına ihraç edilmiştir. Bağdat'taki şairler lezzetli Malaga incirlerini öven dizeler yazarken, Fransız ozanlar zengin ve pahalı Almería ipeklerine atıf yapan şarkı sözleri bestelemişlerdir. Endülüs'ün ihracat yelpazesi çok çeşitli malları kapsıyordu.¹⁰⁷

Tekstil Ürünleri: Endülüs'ün dokuma ve kumaş alanında İslam dünyasında önemli bir yer edinmesinde burada yapılan ipek böcekçiliğinin etkisi çok büyük olmuştur. Çin'den getirilen İpek böcekçiliğinde Endülüs, İslam dünyası ve Avrupa'da o dönem en büyük üretici konumundaydı. Bunun sonucunda dokuma ve kumaş sanayinde büyük bir ihraç payına sahipti. İpek böcekçiliğinin yanında Endülüs'e yerleşen Berberiler beraberinde getirdikleri büyük koyun sürüleri ile yün üretimine önemli katkıda bulunmuşlar ve koyun yetiştiriciliğindeki maharetlerini Endülüs'e taşımışlardır.¹⁰⁸

Bu dönemde zenginleşmenin getirdiği tüketim fazlalığı nedeni ile Endülüs dokumacılık alanında merkez konumunda yer almaktaydı. Dokuma alanında kaydedilen gelişmeleri Endülüs'teki lüks tüketimin bir sonucu olarak değerlendirebiliriz. Başkent Kurtuba, dokumacılığın yapıldığı merkezlerin başında gelmekteydi. Lüks tüketim o kadar artmış durumdaydı ki doğu İslam dünyasında bulunan hemen hemen her dokumanın taklidi Endülüs'te yapılabilmekteydi. O dönem bu işte çalışan yaklaşık 13.000 kişinin olduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Yine önemli liman şehirlerinden biri olan Malaga ve Meriyye, ipek üretimi noktasında önemli şehirler arasında yer almaktaydı.¹⁰⁹ Meriyye şehrinde yaklaşık beş bin dokuma tezgâhı bulunduğu aktarılmaktadır. Dokuma tezgâhlarına gerekli hammadde ise şehrin yakınlarında bulunan ipek tarlalarından sağlanılmaktaydı. Bu tezgâhlardan Hulleler (takım elbise) Dibâce¹¹⁰ Saklaton, Cürcan ve İsfahan tarzı

¹⁰⁶ Bal, *Endülüs Emevi Devleti Sosyo-Ekonomik Yapısı (756-1031)*, 146.

¹⁰⁷ Constable, *Trade and Traders*, 169.

¹⁰⁸ Lombard, *İslamın Altın Çağı*, 102; Philip K. Hitti, *Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi*, çev. Ahmet Ağırakça (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2011), 720; Abdülhalik Bakır, "Ortaçağ İslam Dünyasında Dokuma Sanayi", *Belleter* 64/241 (2000), 792.

¹⁰⁹ Bakır, "Ortaçağ İslam Dünyasında Dokuma Sanayi", 792; Hitti, *Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi*, 720.

¹¹⁰ Ayrıntılı bilgi için bk. Tahir Üzgör, "Dibâce", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1994).

kumaşlar ve diğer çeşitli dokuma türleri yapılıyordu.¹¹¹ Ayrıca Himyerî, Tartûşe şehrinde bir kumaş ve giysi üretim atölyesi bulunduğunu ve buradan diğer bölgelere ihraç edildiğini aktarmaktadır.¹¹²

Ketenden üretilen ürünler de Endülüs'ün önemli ihraç kalemleri arasında yer almaktaydı. Endülüs keteni, Mısır'da üretilen muadiline nazaran daha kaliteli ve bol miktarda olması nedeni ile en çok ihraç edilen ürünlerin başında gelmekteydi. Bunun yanında İber Yarımadası'na Müslümanlar tarafından getirilen pamuk bolca yetiştirilmekteydi. Yetiştirilen pamuk da Endülüs'ün ihraç ettiği ürünler arasında yer almaktaydı. İpek böceği de Endülüs ikliminde bolca yetiştirilmekteydi ve Akdeniz'in çeşitli bölgelerine ihraç edilmekteydi.¹¹³ Endülüs'te tırazdan¹¹⁴ üretilen bir kumaş türü dokunmakta ve buradan Horasan'a kadar pek çok bölgeye ihraç edilmekteydi. Bu kumaşlar bitkilerden elde edilen boyalar ile ustalar tarafından boyanmaktaydı. İbn Havkal kök boya ile elde edilen ve dokunan kumaşların bir benzerinin olmadığını ve eşsiz olduklarını ifade etmiştir. Müellif, orada üretilen ipekli kumaşların Irak'ta hükümdarlar için dikilen kumaşlardan daha iyi olduğunu vurgulamıştır.¹¹⁵ Burada üretilen kumaşlar ve ürünler birçok yere sevk edilirdi. Özellikle Bicâne-İlbire'de üretilen paltolar (ridalar) Mısır, Mekke, Yemen ve daha birçok yere gönderilmekteydi. İhraç edilen yerlerden bir tanesinin dokumacılık alanında önemli bir yer edinmiş olan Mısır olması, Endülüs'te üretilen dokuma işlerinin ne kadar kaliteli olduğunu göstermektedir.¹¹⁶

İdrîsî, on ikinci yüzyılın ortalarında Almería'nın batısındaki Alpujarras'ta 600 hanenin, Jaén çevresindeki dağlarda ise 3.000 hanenin ipekböceği yetiştirdiğini aktarmaktadır. Gırnata'nın bir bölgesi de çok miktarda ipek lifi üretiyordu.¹¹⁷ Artan üretimin sonucunda ipek ve hammaddesi bir diğer ihraç ürünü oldu. Burada üretilen ipekler, kalitesi ile dikkat çekmekteydi. İpek ve hammaddesi Avrupa'da Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyordu. Endülüs'le yapılan ticari anlaşmaların içeriğinde dokuma kumaşların varlığı ticari hacmi göstermektedir. Dibace,¹¹⁸ ipekli kumaşlar, kürk samur, ketenden elde edilen kumaşlar ve kılıçlar başta Mısır olmak üzere Irak, Suriye, İran ve oradan da Hindistan ve Çin'e

¹¹¹ İbn Havkal, *10. Asırda İslâm Coğrafyası*, 114; Bakır, "Ortaçağ İslam Dünyasında Dokuma Sanayi", 792; Lombard, *İslamın Altın Çağı*, 105.

¹¹² Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed b. Abdillâh b. Abdilmün'im es-Sanhâcî Himyerî, *Sıfatü Cezîreti'l-Endelüs, muntehabe min Kitâbi'r-Ravzi'l-mi'târ fi haberî'l-aktâr*, thk. Évariste Lévi-Provençal (Beyrut&Lübnan: Dâru'l-Ceyl, 1988), 124.

¹¹³ Mehmet Özdemir, *Endülüs Müslümanları Kültür ve Medeniyet* (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2012), 95.

¹¹⁴ Nebi Bozkurt, "Tırâz", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2012), 41/112.

¹¹⁵ İbn Havkal, *10. Asırda İslâm Coğrafyası*, 119.

¹¹⁶ Abdulhalik Bakır, "Ortaçağ İslam Dünyasında Dokuma Sanayi", *Ankara: Türk Tarih Kurumu* 64/241 (2000), 793; İbn Havkal, *10. Asırda İslâm Coğrafyası*, 119.

¹¹⁷ Jacoby, "The Production and Diffusion of Andalusian Silk", 145.

¹¹⁸ Dibâ ise ipekli ve renkli bir kumaşa, atlasa veya canfese, altın veya gümüşle karışık olarak dokunmuş ve birçok çeşidi bulunan kumaşlara verilen isimdir. Bk. Üzgör, "Dibâce", 9/227.

gönderilmektedir.¹¹⁹ İbn Havkal Endülüs'te üretilen giyim eşyalarının Horasan bölgesine kadar gittiğini ifade etmektedir.¹²⁰ IX. yüzyıl ortalarından itibaren Endülüs kumaş dokumacılığı, ülke dışında tanınmaya başlamıştır. Bu yüzyılda yaşamış İtalyan yazar Anastosius, ipek kumaş dokumacılarını Spaniscum ismiyle zikretmiştir.¹²¹

Jacoby, bu kumaşların Roma'ya ticari mal olarak değil de hediye olarak ulaşmış olabileceğini ifade etmektedir. Yukarıda kısaca bahsettiğimiz Amalfi heyeti 942 senesinde Kurtuba'ya gelmişti. Amalfili tüccarların, onuncu yüzyılın ikinci yarısında ve on birinci yüzyılda Endülüs ipeklerini papalık sarayına, orta ve güney İtalya'daki çeşitli manastırlara satmış olmaları muhtemeldir. 1007 tarihli bir Amalfi belgesinde bu tür kumaşlardan bahsedilmektedir. 1021 yılında ise Napoli'de yaşayan bir Amalfili, kızına ipekten yapılmış iki İspanyol giysisi (duas flectas spanicas) miras bırakmıştır. Kumaşlar “bagadelli hispanici/İspanyol Bağdadlı İpeği” olarak anılmaktadır.¹²²

Kâğıt: Kâğıt İslâm fütuhatıyla Endülüs'e geçmiş ve X. yüzyılla birlikte buradaki üretimi artmıştır. Hilafet döneminde kitaba artan ilgi sonrasında birçok uzman kâğıt üretmek için Endülüs'e gelmiştir. Özellikle Sicilya'dan birçok kişi bulunmaktaydı.¹²³ Konu hakkında Bekr, II. Hakem dönemindeki kâğıt endüstrisindeki gelişmenin o dönemki büyük çabalar harcasına da aniden ortaya çıkmadığını, bunun aksine gelişmenin emirlik döneminde başladığını ifade etmiştir.¹²⁴

İdrîsî, Endülüs'ün doğusunda yer alan Şâtıbe (Jativa) şehri hakkında bilgi verirken, burada üretilen kâğıdın dünyanın en iyisi olduğunu ve bu nedenle Doğu İslam dünyasına ve Avrupa'ya ihraç edildiğini aktarmıştır.¹²⁵ Endülüs'te üretilen kâğıt Mayorka, İtalya, Fas, Tilimsân (Cezayir), Tunus, Atina, Bizans, Sicilya ve Mısır gibi Akdeniz ülkelerine ve şehirlerine ihraç ediliyordu.¹²⁶ Bununla birlikte Hitti, kâğıt yapım tekniklerinin Doğu İslam dünyasından yani Mağrib'den Endülüs'e geldiğini, Endülüs'ten de muhtemelen Sicilya ve buradan yine Müslümanların tesiriyle İtalya'ya aktarıldığını ifade etmiştir. Ayrıca Haçlılar eliyle değil de aynı şekilde Endülüs üzerinden kâğıt imalat tekniğinin Fransa'ya girdiğini ve bu ülkeler üzerinden Avrupa'nın diğer bölgelerine geçtiğini belirtir.¹²⁷

Seramik: Endülüs'te üretilen seramik eşyalar Fransa ve Hollanda'ya kadar götürülmüştür. Avrupa'da büyük beğeni toplayan seramiklerin üretimi için daha

¹¹⁹ İbn Hurdâzbih, *Yollar ve Ülkeler Kitabı*, 130; Özdemir, *Endülüs Müslümanları Kültür ve Medeniyet*, 97.

¹²⁰ İbn Havkal, *10. Asırda İslâm Coğrafyası*, 115.

¹²¹ İmamuddin, *Muslim Spain*, 113.

¹²² Jacoby, “The Production and Diffusion of Andalusian Silk”, 146-147.

¹²³ Bunlar arasında Sicilya'dan Kayrevan'a, oradan da Endülüs'e göç eden uhlû' varrâklardan el-Abbas b. Anır el-Kinâbî'de (ö. 379/M. 989) bulunmaktaydı. Bekr, *Neşâtu'l İktisâdî fi'l Endelüs*, 208; Abdulhalik Bakır, *Orta Çağ İslam Dünyasında Deri, Tahta ve Kağıt Sanayi* (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2023), 347; Osman Ersoy, “Kağıt”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 24/164.

¹²⁴ Bekr, *Neşâtu'l İktisâdî fi'l Endelüs*, 209-210.

¹²⁵ İdrîsî, *Nüzhetü'l-müşâk*, 556.

¹²⁶ Hitti, *Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi*, 774; Bakır, *Orta Çağ İslam Dünyasında Deri, Tahta ve Kağıt Sanayi*, 350.

¹²⁷ Hitti, *Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi*, 774.

sonrasında Fransa ve İtalya'da birçok atölye kurulmuştur. Bu seramikler ağırlıklı olarak Valensiya'da üretilmekteydi.¹²⁸ Bugün “azulejo” kelimesinin Arapça “ez-Zuleyci” (Azulejar: ez-Züleyce - الزليجة - sırlı tuğla veya seramik karo ile kaplamak)¹²⁹ kelimesi ile aynı olması bu etkinin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. 11. Asrın sonlarına doğru Toledo ve Kurtuba'da üretilen seramiklerin Çin'de üretilen seramikler kadar kaliteli olduğu dile getirilmektedir.

Amber:¹³⁰ Bakır, amber hakkında “Mevcut bilgilere göre amber Avrupa'ya XIII. yüzyılda Endülüs Arapları tarafından tanıtılmış ve ambra/amber kelimesi de o devirden itibaren Orta Latinceye girmiştir.” demektedir.¹³¹

Endülüs'ü anlatan birçok Orta Çağ coğrafyacısı yarımadanın Batı Atlantik kıyısında bulunan ambere hayran kalmış ve bu maddenin kalitesinin “dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmadığını” belirtmişlerdir. Santarem “büyük miktarlarda son derece iyi amber” kaynağıydı ve Lizbon kıyılarında “Hindistan'dan gelenle aynı kalitede amber olduğunu” ifade etmişlerdir.¹³² Bu nedenle Endülüs amberi Akdeniz pazarlarında baskındı ve ürün doğuya gittikçe artan önemli bir fiyata sahipti. Onuncu yüzyılda Mes'ûdî, bir ons/yaklaşık 30 gram batı amberinin Kurtuba'da bir dinarın üçte birine satıldığını, ancak aynı amberin bir onsunun “Bağdat'ta ve Mısır'da (bu ambergris daha düşük kalitede olmasına rağmen) on dinara satıldığını belirtmişlerdir. Bekrî, Endülüs'ün Sidonia (Medînetü Şezûne) şehrinde üretilen amberin çok kaliteli olduğunu¹³³ ve tek bir dirhem (yaklaşık 3,2 gram) değerinin ithal edilen çeşidin birkaç katına eşit olduğunu belirtmiştir.¹³⁴

Boya: Akdeniz boya endüstrisinde de Doğu ve Batı ürünleri arasındaki benzer bir rekabet durumu vardır. Rekabet özellikle Doğunun çivit ve Bakkam ağacı, Batının قرمز kırmızı (kızıl)¹³⁵ ve safran olarak adlandırdığı boya maddesi ihracatında yaşanmaktaydı. Kırmızı Endülüs'te üretilen en önemli ihraç kalemi arasında yer alıyordu. Uzrî, Sevilla'da üretilen kızılın Hint çeşidinden daha iyi olduğunu ifade

¹²⁸ Hitti, *Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi*, 813.

¹²⁹ Lütfi Şeyban, “Endülüs Kültür Havzasından İberya- Avrupa Kültürlerine Geçen Kelime ve Kavramlar-II”, *Doğu Araştırmaları* 13 (2014), 62-63.

¹³⁰ Avrupa'da kehribar ve amber ikisinin de reçine fosili olması nedeniyle aynı isimde adlandırılmış ve birbirlerine karıştırılmamaları için de ambere “ambre gris, ambergris/gri amber”, kehribara ise “amber jaune, yellow amber/sarı amber” şeklinde isim verilmiştir.; Bakır, *Orta Çağ İslam Dünyasında Parfüm, Gıda, İlaç Endüstrisi*, 39; Sargon Erdem, “Amber”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 3/7.

¹³¹ Bakır, *Orta Çağ İslam Dünyasında Parfüm, Gıda, İlaç Endüstrisi*, 39; Erdem, “Amber”, 3/7.

¹³² Meçhul, *Zikru Bilâdi'l-Endelüs*, 13; Makdisî, *Ahsenü't-Takâsîm*, 252.

¹³³ Bekrî, *Mesâlik ve'l-Memâlik*, 200.

¹³⁴ Bekrî, *Mesâlik ve'l-Memâlik*, 896-897.

¹³⁵ İngilizce “carmine”, Fransızca “carmin” (12. yüzyıl), Orta Çağ Latincesi “carminum” kelimelerinden, Farsça Arapça: قرمز kırmızı “kızıl”, Orta Farsça carmir “kırmızı, kıpkırmızı” kökünden gelmektedir. Kırmızı, Endülüs, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Yunanistan'a özgü bir böcekten (coccum ilicis) elde edilirdi ve kurutulup ezildikten sonra suyla karıştırılarak rengi çıkarılabilirdi. Boya maddesi Latince granum olarak adlandırılırdı çünkü kuru ürün genellikle granül şeklinde gelirdi. Kırmızın değeri, onunla birlikte kullanılan mordana göre çeşitli renkler üretebilmesinden kaynaklanıyordu; parlak bir kırmızıdan menekşe veya sarıya kadar uzanıyordu.; Constable, *Trade and Traders*, 171.

etmiştir.¹³⁶

Bekrî de konu hakkında “en iyi kırmız Endülüs'te üretilmekteydi ve çoğu Sevilla, Niebla, Sidonia ve Valencia bölgelerinden gelir. Endülüs'ten yabancı topraklara ihraç edilir” demektedir.¹³⁷ Geniza mektuplarının birinde Batı Akdeniz'deki ticaretinin önemli kalemi olduğu aktarılmaktadır. 11. yüzyılın ortalarından Endülüs'ten Tunus'a kırmız sevkıyatı talep eden ve oradan da Mısır'a gönderilmesini isteyen bir mektup mevcuttur. Endülüs kırmızı, 1050'lerde Doğu Akdeniz'de Mısır ve oradan Kudüs'e kadar ulaşmıştır.¹³⁸

Safran: Endülüs'ün bir diğer önemli ihraç ürünüydü, ancak yine bazı yazarlar onu doğu çeşitlerinden daha aşağı görüyordu. Kırmızın aksine safran Arap döneminden önce İber yarımadasında yaygın olarak üretilmiyordu, ancak Endülüslü coğrafyacılar safranın, onuncu yüzyılda yaygın olarak yetiştirilip ihraç edildiğinden bahsetmektedirler. Toledo, Sevilla ve Guadalajara gibi şehirlerde üretilen, “takdir edilen ve tanınan en iyi çeşit” olarak tanımlanan safran, kara ve deniz yoluyla Mağrib ve Avrupa'ya ihraç edilmektedir.¹³⁹

Tuz ve Vitray: Mahmud el-Aynî'nin belirttiğine göre, İsbiliye'ye (Sevilla) yakın bir mesafede, sıvı siyah vitriyol kaynağı bulunmaktaydı. Bu maden dünyanın başka bölgelerinde katı olarak bulunan bir madendi. Yalnızca Endülüs'te sıvı olarak bulunmaktaydı. Niebla'da, Tonto nehri kıyısında bulunan vitriyol kaynağı Orta Çağ'da meşhurdu ve yurt dışına ihracatı yapılmaktaydı. En iyi kalite beyaz tuz, Sarakusta (Zaragoza) dağlarında bulunmaktaydı. Sarakusta'da çıkarılan tuz o dönem için beyazlığı ve saflığı ile oldukça kaliteli olarak bilinmektedir. Sicilya, İtalya ve Fransa ile Endülüs Orta Çağ tuz pazarının önemli tedarikçisiydi.¹⁴⁰ Cam üretimi ve ihracatı konusunda Endülüs dönemin önemli merkezleri arasında yer almaktaydı. Abbâs b. Firnâs¹⁴¹ cam imalatında kullanılan maddelerin dozlarını değiştirerek ve bunların arasına kurşun ilave ederek suni bir kristal elde ederek bu konuda öncü olmuştur.¹⁴²

Zeytinyağı: Endülüs, başta zeytinyağı ve kuru meyveler olmak üzere gıda maddeleri üretimi ve ihracatı noktasında oldukça gelişmişti. Konu hakkında Endülüslü seyyah İbn Cübeyr, “yiyeceler, meyveler ve diğer iyi şeyler konusunda ...Endülüs'ün sadece

¹³⁶ Ebü'l-Abbâs Ahmed b. Ömer b. Enes b. Dilhâs el-Uzrî, *Nusûs 'ani'l-Endelüs: Tersî u'l-ahbâr ve tenvî u'l-âsâr ve'l-bustân fî garâ'ibi'l-büldân ve'l-mesâlik ilâ cemâ'i'l-memâlik*, thk. Abdülazîz Ehvânî (Madrid: Dirâsati'l-Ma'hadi'l-İslâmiye, 1965), 96; Lombard, *İslâmın Altın Çağı*, 217.

¹³⁷ Bekrî, *Mesâlik ve'l-Memâlik*, 897.

¹³⁸ Constable, *Trade and Traders*, 171.

¹³⁹ Uzrî, *Nusûs 'ani'l-Endelüs*, 96.

¹⁴⁰ Abdulhalik Bakır, “Ortaçağ İslâm Dünyasında Madenler ve Maden Sanayi”, *Bellelen* 61/232 (1997), 519-596; Özdal, *Ortaçağ İslâm Dünyasında Ekonomik Ekosistem*, 36; Hitti, *Siyasi ve Kültürel İslâm Tarihi*, 720; S. Muhammed İmamuddin, *Muslim Spain: 711-1492 A.D. : a Sociological Study* (Leiden: E. J. Brill, 1981), 103.

¹⁴¹ Hayatı Hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.; M. Aragón Huerta, “İbn Firnâs, Abbâs”, *Biblioteca de al-Andalus* (Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 2004), 3/168-172; Lombard, *İslâmın Altın Çağı*, 221.

¹⁴² Kasım Kırbıyık, “Abbâs b. Firnâs”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 1/24; Huerta, “İbn Firnâs, Abbâs”, 168-172; Lombard, *İslâmın Altın Çağı*, 221.

Hicaz hariç diğer tüm bölgelere göre özellikle tercih edildiğini” belirtmiştir. İbn Cübeyr bu hayranlığında yalnız değildi, zira başka birçok kaynak da Endülüs’ün zeytin ve meyve ağaçlarının bolluğundan bahsetmektedir.

Zeytinyağı, Endülüs’ün önemli ihraç ürünleri arasında yer almaktaydı. İdrîsî, İsbîliyelî tüccarların tahıl ticareti için Fas’ın batı kıyısındaki Sale’ye deniz yoluyla zeytinyağı getirdiklerini belirtmiştir. Bir diğer coğrafyacı Zührî, on ikinci yüzyılın sonlarında İsbîliye yağının ihraç edildiği bölgeleri “Rum, Mağrib, İfrikkiye, Mısır ve İskenderiye” olarak aktarmıştır.¹⁴³ İsbîliye’de üretilen zeytinyağı Guadalquivir/Vâdilkebir nehri üzerinden Akdeniz’e ve oradan da Doğu İslam coğrafyasına ihraç edilmekteydi. Burada “sık sık İskenderiye’ye gittikleri” şeklindeki ifadesiyle desteklenmiştir.¹⁴⁴

Aljerefe (eş-Şeref) bölgesinde üretilen zeytinyağı uzun müddet taze kalmakta ve kolay kolay tadı bozulmamaktaydı. Bu nedenle deniz yolu ile Kuzey Afrika’ya ve oradan birçok ülkeye ihraç edilmiştir.¹⁴⁵ Tüm bunların yanında Endülüs’ün Maleka ve diğer şehirlerinde üretilen meyveler kurutulularak Mısır, Suriye, Irak ve Hindistan’a kadar ihraç edilmiştir.¹⁴⁶

Metal: İber Yarımadası metaller açısından zengindi ve Arap coğrafyacılar Endülüs topraklarında altın, gümüş, kurşun, bakır, demir, cıva, çinko ve diğer maddelerin bulunduğunu defalarca belirtmişlerdir. Bunların hepsi ihracatı gerektirecek kadar bol değildi, ancak bazı Endülüs metalleri ve mineralleri (özellikle bakır, cıva, kalay ve mermer) diğer Akdeniz bölgelerine ihraç edilmiştir.¹⁴⁷ Çıkarılan madenlerin diğer yabancı maddelerden temizlenmesi ve hazırlanmasında önemli yöntemler izlenmiştir. Bunların başında altın madenlerinde işlenmemiş altını cıva içinde eriterek kullanılan yöntem için gerekli olan cıva Endülüs’te bol miktarda bulunmaktaydı. Dolayısıyla Endülüs, Mağrib, Sudan, Mısır, Nube, Irak, Orta Asya ve Hindistan Okyanusu ülkelerine, başka bir deyişle işlenmemiş altın üreten bütün ülkelere büyük miktarda cıva ihraç ederdi.¹⁴⁸ İdrîsî, Kurtuba yakınlarında bulunan cıva madeninde 1.000’den fazla işçi çalıştığını aktarmaktadır.¹⁴⁹

Doğulu yazar Dimaşkî’ye göre en iyi bakır çeşidi Endülüs’te üretilendir. “Bakır iki çeşittir, kırmızı madende çeşitlilik bulunmaz, imal edilen bakır ise, endüstrisine ve imal edildiği ülkelere göre çeşitlilik arz eder. En kaliteli ise, sınırları içinde çalışan sanatkârların imal etmedeki becerileri, onu imal eden yerlerin bulunması ve ucuzluğundan dolayı Endülüs’te dökülenidir. Ondan altına benzeyip de yeşil renkli

¹⁴³ Zührî, *Kitâbü’l-Coğrafya*, 218.

¹⁴⁴ Muhammed b. Eyyûb İbn Gâlib, “Nassun Endelüsiyyün cedid kî’tatün min Kitâbi Ferhati’l-enfûs l’bn Gâlib”, nşr. Lutfî Abdülbedî, *Mecelletü Ma’hadî’l-Mahtûtâti’l-Arabiyye* 1/1 (1955), 292-293.

¹⁴⁵ Himyerî, *Sıfatü Cezîreti’l-Endelüs*, 19-21; Bekr, *Neşâtu’l İktisâdî fi’l Endelüs*, 204-205; Bakır, *Orta Çağ İslam Dünyasında Parfüm, Gıda, İlaç Endüstrisi*, 250.

¹⁴⁶ Himyerî, *Sıfatü Cezîreti’l-Endelüs*, 178; Bakır, *Orta Çağ İslam Dünyasında Parfüm, Gıda, İlaç Endüstrisi*, 286.

¹⁴⁷ Constable, *Trade and Traders*, 186.

¹⁴⁸ Bakır, “Ortaçağ İslâm Dünyasında Madenler ve Maden Sanayi”, 526-527.

¹⁴⁹ İdrîsî, *Nüzhetü’l-müştek*, 581.

olanı en çok istenilenidir” şeklinde belirtmiştir.¹⁵⁰ Bakır ihracatı hususunda Elvira şehri başı çekmektedir.¹⁵¹

Çinko ve kükürt dâhil olmak üzere diğer metaller ve mineraller de Endülüs’ün ihraç ürünleri arasındaydı, ancak referansların azlığı nedeniyle ticaretin küçük ölçekte olduğunu ifade edebiliriz. Coğrafyacılar bu maddeleri yalnızca Endülüs ürünlerinin daha geniş listelerinde belirtme eğilimindeydiler, ancak Zührî, Murcia yakınlarında çıkarılan kırmızı kükürdün Irak, Yemen, Suriye ve Hindistan’a kadar ihraç edildiğini vurgulamaktadır.¹⁵² Yine Dimaşkı, civanın en kalitelisinin Tuleytula’da bulunan maden ocağından getirildiğini belirtmektedir.

Endülüs’teki altın madenlerinin bulunduğu şehirler şu şekildedir; Tüdmîr, Elvira yakınlarında bulunan maden¹⁵³, Gırnata, Fûrneçülüş¹⁵⁴, (Hornachuelos)¹⁵⁵ ve Lizbon¹⁵⁶ şehirleridir.¹⁵⁷ Endülüs Emevî Devletinin kuruluşundan yıkılışına kadar olan süre içerisinde gümüş üretip, İslam ülkelerine ihraç eden şehirler şunlardı: Elbîre¹⁵⁸, Mürsiyye¹⁵⁹, Kurtuba¹⁶⁰, Fûmecülüş¹⁶¹, Tüdmîr ve Ceyyân.¹⁶²

Deri: Deri işlemeciliğinde Fas ve Endülüs Avrupa’ya ihraçta başı çekmekteydi. Bu deri işlemeciliği Avrupa dillerine “Cordova” “Cordwainer/Maroquin çizme üretimi” şeklinde geçmiştir. Deri tabaklama ve süsleme sanatı Endülüs üzerinden Mağrib’e geçmiştir.¹⁶³

Köle Ticareti: Endülüs pazarları aracılığıyla yeniden dağıtılan malları da Endülüs ihracatı olarak değerlendirilebiliriz. Bunları kürkler, altın ve köleler olarak verebiliriz. Zikrettiğimiz ticari mallar Endülüs menşeli değildi, ancak transit ticaret ile başka yerlerdeki alıcılara ulaşmaktaydı.¹⁶⁴ Transit ticaret, yerel olarak üretilen malların ticaretine göre bu malların geldiği bölgelerin siyasi durumlarına bağlıydı. Kürk, altın veya köle ticareti kazançlıydı, ancak ticaretleri yıllar içinde incir, tekstil, zeytinyağı

¹⁵⁰ Ebu’l-Fazl Ca’fer b. Ali ed-Dimaşkı, “el-İşâre ilâ Mehâsini’t-Ticâre (Ticaretin Güzelliklerine İşâret)”, çev. Abdulhalik Bakır, *Ortaçağ Tarih ve Medeniyetine Dair Çeviriler I* (Ankara: Bizim Büro Basımevi, 2004), 316.

¹⁵¹ Himyerî, *Sıfatü Cezîreti’l-Endelüs*, 24.

¹⁵² Zührî, *Kitâbü’l-Coğrafya*, 208, 276.

¹⁵³ Himyerî, *Sıfatü Cezîreti’l-Endelüs*, 24.

¹⁵⁴ Himyerî, *Sıfatü Cezîreti’l-Endelüs*, 143.

¹⁵⁵ Sevilla ve Kurtuba şehirleri arasında Bembézar Nehri (İspanya’nın güneyinde Guadalquivir Nehri’nin sağ kıyısında yer alan nehirdir) kıyısında yer almaktadır.

¹⁵⁶ Himyerî, *Sıfatü Cezîreti’l-Endelüs*, 16.

¹⁵⁷ Bakır, “Ortaçağ İslâm Dünyasında Madenler ve Maden Sanayi”, 526.

¹⁵⁸ Himyerî, *Sıfatü Cezîreti’l-Endelüs*, 24; el-İstahrî el-Fârisî Ebû İshâk İbrâhîm b. Muhammed İstahrî, *Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-Memâlik*, çev. Murat Ağarı (İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2015), 47.

¹⁵⁹ Himyerî, *Sıfatü Cezîreti’l-Endelüs*, 24; İstahrî, *Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-Memâlik*, 47.

¹⁶⁰ İstahrî, *Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-Memâlik*, 47.

¹⁶¹ Himyerî, *Sıfatü Cezîreti’l-Endelüs*, 143.

¹⁶² Bakır, “Ortaçağ İslâm Dünyasında Madenler ve Maden Sanayi”, 539.

¹⁶³ Hitti, *Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi*, 720; Abdulhalik Bakır, “Ortaçağ İslam Dünyasında Deri, Tahta ve Kağıt Sanayi”, *Bellelen* 65/242 (2001), 92.

¹⁶⁴ Ebü’l-Kâsım Ubeydullâh b. Abdillâh İbn Hurdâzbih, *Yollar ve Ülkeler Kitabı*, çev. Murat Ağarı (İstanbul: Kitabevi, 2008), 130; İbn Havkal, *10. Asırda İslâm Coğrafyası*, 2014, 301; Makdisî, *Ahsenü’t-Takâsim*, 254.

veya diğer klasik Endülüs ihracatlarına kıyasla daha az istikrarlı olmuştur.

Endülüs'ün en meşhur ticaret malları arasında Fransa, Galiçya ve Kuzey Afrika'dan getirilen cariyeler ve Slav asıllı köleler de vardır. Hadım Slav köleler diğer bölgelere Endülüs'ten gitmekteydi. Endülüs'e getirilen bu köleler hadım edildikten sonra diğer İslam bölgelerine götürülmekteydi. Bu işi Endülüs'te genellikle Yahudi köle tüccarları yapmaktaydı. Köleler Galiçya, Fransa, Lombardia ve İtalya'nın Kalabriya bölgelerinden getirilirdi.¹⁶⁵ Makdisi bu durumu "beyaz hadımlar ise iki gruba ayrılır; ilki Sakâlibe'dir, ülkeleri Harezmi'nin ötesindedir. Fakat bunlar Endülüs'e getirilir ve orada hadım edildikten sonra Mısır'a gönderilirler. İkinci grub Suriye ve Akûr'a götürülen Rumlardır. Fakat sınırlarımızın harap hale gelmesinden sonra bu kaynak kurumuştur."¹⁶⁶

İbn Havkal, Kuzey Avrupa ile olan ticari münasebetleri nedeni ile buradan köle temini edildiğini ve ticaretinin yapıldığını ifade etmektedir¹⁶⁷ Kurtuba o dönem gayet zengindi ve bu zenginliğin önemli kaynağı köle ticaretiydi. Sudan altınının getirdiği zenginlikle bol miktarda Slav köleler alıyorlar ve daha sonrasında bunları İslam dünyasında birçok pazara iyi paralar karşılığı satmak imkânı sağlıyordu.¹⁶⁸

Sakâlibenin Endülüs'te 8. yüzyıl ortalarından itibaren hizmete alındığı bilinmektedir. Cariyeler, harem ağaları ve hizmetkârların yanı sıra özellikle sultanların saraylarından sorumlu muhafızlar sakâlibe arasından seçilmekteydi. Emevî Emîri I. Hakem'in muhafız birliğinde çok miktarda sakâlibe kökenli asker bulunuyordu.¹⁶⁹ III. Abdurrahman'ın yeni inşa ettirdiği Medînetüzzehrâ sarayında sadece sayıları dört bini bulan Slav asıllı asker istihdam edilmekteydi. Sarayın sadece bu kadar Slav asker sayısına sahip olmasını o dönem için yapılan köle ticaretinin boyutunu göstermesi bakımından önemli olduğunu düşünmekteyiz.¹⁷⁰ Bu tabir sadece İskandinavya'dan getirilenler değil, aynı zamanda Fransa, Galicia, Lombardia gibi Avrupa şehirlerinden getirilenler için de "Slav" terimi kullanılıyordu. Avrupa'nın farklı bölgelerinden getirilen köleler bize çok yönlü bir köle ticaretinin gerçekleştirildiğini göstermektedir.¹⁷¹ Asker kökenli kölelerin yanında birçok hizmet sektöründe çalışan Slav köle bulunduğunu ifade edelim. Bunun yanında zenginlerin ve diğer grupların edindikleri köleler de köle ticaretinin boyutunun büyüklüğünü anlatmaktadır. Bu sayılar bize o dönem Endülüs dışından getirilen kölelerin sayısının ne kadar fazla olduğunu göstermektedir.

¹⁶⁵ İbn Hurdâzbihi, *Yollar ve Ülkeler Kitabı*, 2008, 130.

¹⁶⁶ Makdisi, *Ahşenü't-Takâsim*, 256; Mehmet Nadir Özdemir, "'Sakâlibe' Unsuru ve İslâm Dünyasına Girişi -İslâm Kaynaklarına Göre-", *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 11/1 (2011), 100.

¹⁶⁷ İbn Havkal, *10. Asırda İslâm Coğrafyası*, 2014, 115.

¹⁶⁸ Lombard, *İslâm Medeniyeti'nin Altın Çağı İlk Zafer Yıllarında İslâm*, 104.

¹⁶⁹ Ahmet Taşağıl, "Sakâlibe", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 36/3.

¹⁷⁰ Hitti, *Siyasi ve Kültürel İslâm Tarihi*, 715.

¹⁷¹ Hitti, *Siyasi ve Kültürel İslâm Tarihi*, 716.

III. Abdurrahman'ın 327 (939) yılında Necâ/Necdet? adında bir saklebiyi Léon Krallığı'na yapılacak sefere başkumandan tayin ettiği bilinmektedir. II. Hakem döneminde sakâlibeden vezirlik gibi önemli mevkilere ulaşanlara rastlanmaktadır. II. Hakem'in ölümünün (366/976) ardından kendi istedikleri hanedan mensubunu tahta çıkaracak kadar güçlenmelerine rağmen Endülüs'te sakâlibe sayısı hiçbir zaman 15.000'i aşmamıştır.¹⁷²

Endüslü Yahudi tüccarların en fazla kâr elde ettikleri ticari faaliyeti köle ticareti olarak değerlendirebiliriz. 10. asırla birlikte güç kazanmaya başlayan İtalyan şehir devletlerine mensup tüccarlar o dönem Hristiyan köle ticareti yapmamışlardır. Fakat Yahudi tüccarlar bu konuda bir hayli fazla etki alanına sahip olmuştur.

Sonuç

II. Abdurrahman dönemi ile başlayan süreçte birçok liman ve tersane Endülüs denizciliğine önemli katkılarda bulunmuştur. Endülüs, sahip olduğu konum itibarı ile gemilerin birçok alternatif rota bulabildiği bir güzergâh olmuştur. Yine çok sayıdaki liman ve tersanede gemilerin inşası, onarımı ve korunması gibi birçok hizmet verilmekteydi. Dolayısıyla, bu iki faktör, Endülüs limanlarının konumları, inşaları ve yapıları üzerinde belirleyici bir etkiye sahipti. Bununla birlikte, deniz lojistiği ve askerî seferler üzerinde doğrudan kontrol sağlamanın yanı sıra limanın ve onları faaliyette tutan idarenin, savunma ve saldırı ihtiyaçlarının karşılanması için kilit rol oynamışlardır. Bu dönemde yapıların hala Endülüs idaresi tarafından yönlendirilen kamu binaları olduğu ve pratik işlevlerinin ötesinde, kurumun deniz üzerindeki otoritesini ve deniz gücünü temsil ettiği unutulmamalıdır. Bu nedenle limanların işletilmesi, gelen ticaret gemilerinin sevk ve idaresinde birçok kişiden istifade edildiğini görmekteyiz.

Fernand Braudel, Henri Pirenne ve Goitein gibi önemli araştırmacıların Müslümanların Akdeniz hâkimiyetleri sonrasında bölge ekonomisi hakkındaki yorumlarına baktığımız zaman bazı ortak noktalarının olduğu görülmektedir. Onlara göre Müslümanlar, Akdeniz medeniyetine herhangi bir katkı sunmamış ve Akdeniz ekonomisinin gerilemesine neden olmuşlardır. Bunun en büyük nedeni tarihçilerin Akdeniz uygarlığının merkezi olarak Roma'yı görmeleri ve Roma merkezli bir tarih anlayışını benimsemeleridir. Müslümanların fetihleri, Avrupa'da bulunan siyasi çekişmeler ve Akdeniz ekonomisinin durumu gibi bütün bu tartışmaların ötesinde, Orta Çağ Akdeniz'inde bir yenilenmeye ihtiyaç olduğu görüşü de bulunmaktadır. Dolayısıyla, meydana gelen yenilenmede Müslümanların payının büyük olduğunu belirtmeliyiz. Müslümanların Akdeniz kıyılarını fethetmeleri, her ne kadar ilk bakışta dönemin Akdeniz ekonomisine zarar verdiği izlenimini doğursa da ilerleyen süreçte durumun öyle olmadığı anlaşılmıştır. Fetihlerin ardından Müslüman idareciler, yabancı tüccarların deniz ticaretine izin vermişlerdir. Böylece uluslararası ticaretle

¹⁷² Taşağıl, "Sakâlibe", 36/3.

malların aktarımı devam etmiştir. Aynı şekilde, Endülüs'ün fethinden sonra burada meydana gelen kültürel, sosyal ve ekonomik değişimde Müslümanların payının büyük olduğu görülmektedir.

Endülüs, Akdeniz'de stratejik konumu sebebiyle Orta Çağ İslam dünyasında ticari faaliyetler noktasında büyük öneme sahiptir. Akdeniz'in batısında yer alan Endülüs'ün Doğu İslam dünyasıyla en önemli bağlantı yolu denizdi. Bu nedenle Akdeniz'deki denizcilik faaliyetleri ve uluslararası ticaret alanlarında Endülüs'ün payı büyüktü. Orta Çağ İslam dünyası için Endülüs, büyük bir pazar, aynı zamanda ticaret mallarının Avrupa'ya aktarılması noktasında önemli ticaret merkezi ve Avrupa'dan gelenlerin doğuya nakledildiği aktif geçiş rotasıydı. Batı dünyası açısından ise Endülüs, temel tüketim mallarının temini yanında, arzu edilen doğu zenginliğinin, gösterişli giyimin, değerli baharatların, mücevherlerin ve lüks tüketimin bütün ürünlerini tedarik etme noktasında önemli bir ithalat merkezidir. Endülüs'ü bölgenin ticari cazibe merkezine dönüştüren etkenlerin başında coğrafi konumu gelmektedir. Endülüs, Doğu İslam dünyasıyla Avrupa arasında yer alması hasebiyle, ticari malların her iki tarafa geçişi hususunda büyük bir aktarım noktasıydı. Ayrıca Endülüs, sahillerinin gemi taşımacılığı için fiziksel olarak uygunluğunun yanında, sahil hattının güvenli olması sebebiyle ticaret gemilerinin ilk tercihi olmuştur. Bölgede deniz ticaretinde görev alan kılavuzlar, Kuzey İtalya ve Fransa'dan güneye ve Afrika'ya seyahat ederken genellikle Endülüs sahillerine yakın seyrederek bu yolu etkin bir şekilde kullanmışlardır. Aynı zamanda bölge Cebelitarık Boğazı, Balear Denizi ve Alboran Denizi'ne olan yakınlığı nedeniyle tüccarlar için uygun bir ortam sağlamıştır. Bunlara ilaveten Endülüs liman şehirleri ticaret, ikmal, malzeme temini, tamirat, dinlenme, konaklama ve ticari danışmanlık konularında dönemin tüccarlarına büyük imkânlar sunmuştur. Yine, Endülüs'ün kuzeyinde bulunan Hristiyan krallıkların kendi iç çekişmelerinden dolayı, bölgede güvensiz bir ortamın mevcut olması da tüccarların Endülüs'ü tercih etmelerinde rol oynamıştır. Zikrettiğimiz koşullar hem İslam dünyasını hem de Avrupalı devletleri ticari faaliyetler noktasında Endülüs'e yönlendirmiştir.

Endülüs'ü deniz ticareti açısından önemli bir konuma getiren iç dinamiklere bakıldığında zaman, siyasi istikrar ve yüksek üretim potansiyeli başta gelmektedir. Endülüs'te iç çekişmelerin bittiği dönemlerde, Hristiyanlara karşı hem karadan hem de denizden yapılan askerî seferler artmış ve dış tehditler asgari düzeye indirilmiştir. Siyasi istikrarın sağlanmasının refahı ve zenginliği beraberinde getirdiği, buna bağlı olarak tüketimin de fazlaştığı ifade edilebilir. Dolayısıyla, günlük ihtiyaçların yanında lüks tüketim mallarına olan ihtiyaç da artmıştır. Diğer taraftan tarım ve sanayi alanında gerçekleştirilen yeniliklerle birlikte her alanda üretim artmıştır. İhtiyaç fazlası olan birçok ürün uluslararası ticaretle farklı bölgelere ihraç edilmiştir. Yukarıda ifade edilmeye çalışılan etmenlerden dolayı incelenen dönemde Endülüs, deniz ticareti noktasında bölgede önemli bir konuma gelmiştir.

Kaynakça

- Abulafia, David. *Büyük Deniz: Akdeniz'de İnsanlık Tarihi*. İstanbul: Alfa, 1. basım., 2012.
- Adıgüzel, Cumhuriyet Ersin. "Endülüs'ün Görkemli Hilâfet Şehri: Medînetüzzehrá". *History Studies International Journal of History* 12/3 (Haziran 2020), 807-826.
- Altan, İbrahim. *XII. Yüzyılda Kuzey Afrika İtalya Ticari İlişkileri*. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2013.
- Aykaç, Mehmet. "Arîb b. Sa'd". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 3/359-360. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991.
- Bakır, Abdulhalik. *Orta Çağ İslam Dünyasında Deri, Tahta ve Kağıt Sanayi*. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2023.
- Bakır, Abdulhalik. *Orta Çağ İslam Dünyasında Parfüm, Gıda, İlaç Endüstrisi ve Ticareti*. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2024.
- Bakır, Abdulhalik. "Ortaçağ İslam Dünyasında Deri, Tahta ve Kağıt Sanayi". *Belleten* 65/242 (2001), 75-160.
- Bakır, Abdulhalik. "Ortaçağ İslam Dünyasında Dokuma Sanayi". *Ankara : Türk Tarih Kurumu* 64/241 (Aralık 2000), 749-826.
- Bakır, Abdulhalik. "Ortaçağ İslâm Dünyasında Madenler ve Maden Sanayi". *Belleten* 61/232 (1997), 519-596.
- Bakır, Abdülhalik. "Ortaçağ İslam Dünyasında Dokuma Sanayi". *Belleten* 64/241 (2000), 749-826.
- Bal, Faruk. *Endülüs Emevi Devleti Sosyo-Ekonomik Yapısı (756-1031)*. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
- Ballan, Mohammad. "Fraxinetum: An Islamic Frontier State in Tenth-Century Provence". *Comitatus: A Journal of Medieval and Renaissance Studies* 41 (2010), 23-76.
- Barcelo, Miquel. "Why and how did Andalusian coins-travel to Europa during the Emirate and the Caliphate from 98/716, 717 to 403/1012 - 1013". *Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée* 36/1 (1983), 5-18.
- Barrionuevo, Lorenzo Cara. "Ciudades portuarias, alquerías y comercio en el sudeste peninsular. El ejemplo de Almería en la Edad Media". *Arqueologia medieval* 9 (2005), 125-137.
- Bekr, Hâlid b. Abdülkerîm b. Hamûd. *en-Neşâtu'l İktisâdî fi'l Endelüs fi Asri'l İmârat*. Riyad: Mektebetü'l-Melik Abdülazîz, 1993.
- Bekrî, Abdullâh b. Abdilazîz b. Muhammed b. Eyyûb b. Amr. *Mesâlik ve'l-Memâlik*. thk. Adrian P. van Leeuwen - André Ferré. Kartaca: Dârü'l-Arabiyye li'l-Kitâb, 1992.
- Bozkurt, Nebi. "Tırâz". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 41/112-114. TDV Yayınları, 2012.
- Braudel, Fernand. *Akdeniz: Tarih, Mekan, İnsanlar ve Miras*. çev. Necati Erkurt. İstanbul: Metis Yayınları, 2018.
- Bruce, Travis. "The Politics of Violence and Trade: Denia and Pisa in the Eleventh Century". *Journal of Medieval History* 32/2 (2006), 127-142.
- Bruce, Travis. "The Taifa of Denia and the Jewish Networks of the Medieval Mediterranean: A Study of the Cairo Geniza and Other Documents". *Journal of Medieval Iberian Studies* 10/2 (2018), 147-166.
- Bruce, Travis. *The Taifa of Denia and the Medieval Mediterranean*. Michigan: Western Michigan

University, Doktora Tezi, 2010.

- Camarena, Miguel Gual. "Para Un Vocabulario De Nuestro Comercio Medieval". *Boletín Arqueológico (Tarragona)*, 62-63 (1962), 33-48.
- Christides, Vassilios. *The Conquest of Crete by the Arabs (CA. 824): A Turning Point in the Struggle Between Byzantium and Islam*. Athena: Akadēmia Athēnō, 1984.
- Citarella, Armand O. "The Relations of Amalfi with the Arab World before the Crusades". *Speculum* 42/2 (1967), 299-312. <https://doi.org/10.2307/2854678>
- Collins, Roger. *Early Medieval Spain Unity in Diversity, 400-1000*. London: Macmillan International Higher Education, 1991.
- Constable, Olivia Remie. *Trade and Traders in Muslim Spain: The Commercial Realignment of the Iberian Peninsula, 900-1500*. New York: Cambridge University Press, 1994.
- Craviota, Enrique Gonzabes. "Algunos Datos Sobre el Comercio Entre al-Andalus y el Norte de Africa en la época omeya (I): los puertos de contacto". *Sharq Al-Andalus* 8 (1991), 25-42.
- Cübeyr, Ebü'l-Hüseyin Muhammed b Ahmed İbn. *Endülüsten Kutsal Topraklara*. çev. İsmail Güler. İstanbul: Selenge Yayınları, 2003.
- Delgado, Jorge Lirola. *Almería, base naval, económica y cultural de Al-Ándalus*. Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 2022.
- Delgado, Jorge Lirola. *El poder naval de Al-Andalus en la época del califato omeya (siglo IV / X era cristiana)*. Granada: Departamento de estudios semíticos, Facultad de filosofía y letras, Universidad de Granada, 1991.
- Dımaşkî, Ebu'l-Fazl Ca'fer b. Ali. "el-İşâre ilâ Mehâsini't-Ticâre (Ticâretin Güzelliklerine İşâret)". çev. Abdulhalik Bakır. *Ortaçağ Tarih ve Medeniyetine Dair Çeviriler I*. 283-371. Ankara: Bizim Büro Basımevi, 2004.
- Díez, Carlos Estepa. "Al-Andalus y el Imperio en el siglo X". *Al-Andalus y el Mediterráneo en torno al año mil: la época de Almanzor*. ed. Virgilio Martínez Enamorado - Antonio Torremocha Silva. 205-214. Colección Historia 3. Algeciras: Fundación Municipal de Cultura "José Luis Cano", 2003.
- Dolley, R. H. M. "A Spanish Dirham Found in England". *The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society* 17 (ts.), 242-243.
- Duggan, T. M. P. "From Mid-October to The End of March-Voyaging in the Medieval Mediterranean". *CEDRUS* 3 (2015), 277-310.
- Ebü'l-Fidâ, el-Melikü'l-Müeyyed İmâdüddin İsmâil b. Ali b. Mahmûd el-Eyyübî. *Ebü'l-Fidâ Coğrafyası (Taķvîmü'l-büldân)*. çev. Ramazan Şeşen. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2017.
- Erdem, Sargon. "Amber". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 3/7-8. İstanbul: TDV Yayınları, 1991.
- Ersoy, Osman. "Kağıt". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 24. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.
- Fletcher, Richard A. *Moorish Spain*. Berkeley: Univ. of California Press, 2006.
- Goitein, Shelomo D. "The Unity of the Mediterranean World in the 'Middle' Middle Ages". *Studia Islamica* 12 (1960), 29-42.
- Goitein, Shelomo Dov. *Letters of Medieval Jewish Traders*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974.
- Goitein, Shlomo Dov. *A Mediterranean Society: Economic Foundations*. 1-5 Cilt. Berkeley:

University of California, 1967.

- Goitein, Shlomo Dov. "Akdeniz Sosyal Tarihinin Bir Kaynağı Olarak Kahire Genize Vesikalari". çev. Altan Çetin - Murat Keçiş. *Bellefen* 74/269 (2010), 227-249.
- Goitein, Shlomo Dov. "The Cairo Geniza as a Source for the History of Muslim Civilisation". *Studia Islamica-Brill* 3 (1955), 75-91.
- Grierson, Philip. "Commerce in the Dark Ages: A Critique of the Evidence". *Transactions of the Royal Historical Society* 9 (Aralık 1959), 123-140.
- Hamevî, Yâkût b. Abdullah. *Mu'cemü'l-büldân*. nşr. Heyet. 1-5 Cilt. Beyrut: Dâru Sâdr, 1977.
- Himyerî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed b. Abdillâh b. Abdilmün'im es-Sanhâcî. *er-Ravzû'l-mî'târ fî haberî'l-aktâr*. thk. İhsan Abbas. Lübnan: Mektetü Lübnan, 1984.
- Himyerî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed b. Abdillâh b. Abdilmün'im es-Sanhâcî. *Sifatü Cezîretî'l-Endelüs*. nşr. E. Lévi Provençal. Beyrut: Daru'l-Ceyl, 1988.
- Hitti, Philip K. *Siyasî ve Kültürel İslam Tarihi*. çev. Ahmet Ağırakça. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2011.
- Hodges, Richard. *Dark Age Economics: A New Audit*. London: Bloomsbury, 2012.
- Huerta, M. Aragón. "İbn Firnâs, Abbâs". *Biblioteca de al-Andalus*. Almeria: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 2004.
- İbn Abdûn, Muhammed b. Ahmed. "*Risâle fi'l-kadâ' ve'l-hisbe*", *Selâsü resâ'il Endelüsiyye fî âdâbî'l-hisbe ve'l-muhtesib*. nşr. E. Levi Provençal. Kahire: Matbûa'tü'l-Ma'hadi'l-İlmiyye'l-Fransî li'l-Esâri's-Şerkiyye bi'l-Kâhire, 1955.
- İbn Gâlib, Muhammed b. Eyyûb. "Nassun Endelüsiyyün cedîd kit'atün min Kitâbi Ferhati'l-enfûs l'bn Gâlib". nşr. Lutfi Abdülbedî. *Mecelletü Ma'hadi'l-Mahtûtâtî'l-Arabiyye* 1/1 (1955), 272-310.
- İbn Haldûn, Ebû Zeyd Veliiyüddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Hasen el-Hadramî el-Mağribî et-Tünisî. *Kitâbu'l-İber ve Divânü'l-Mübtede ve'l-Haber fî Eyyami'l-Arab ve'l-Acem ve'l-Berber ve men Âsârahum min Zevî's-Sultânî'l-Ekber*. thk. Halil Şehâde - Süheyl Zekkâr. 1-7 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Fikr, 2000.
- İbn Havkal, Ebû'l-Kâsım Muhammed b. Alî en-Nasîbî el-Bağdâdî. *10. Asırda İslâm Coğrafyası*. İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2014.
- İbn Hayyan, Ebû Mervan Hayyan b Halef b Hüseyin el-Ümevi. *el-Muktebes li İbn Hayyân el-Kurtubî V*. thk. Pedro Chalmeta. Madrid: Ma'hadi'l-İsbâniyyi'l-A'rabî, 1989.
- İbn Hayyân, Ebû Mervân Hayyân b. Halef b. Hüseyin b. Hayyân b. Muhammed b. Hayyân el-Kurtubî el-Endelüsî. *el-Muktebes li İbn Hayyân el-Kurtubî V*. thk. Pedro Chalmeta. Madrid: el-Ma'hadi'l İsbani el-Arabi li's-Sekafe, 1989.
- İbn Hurdâzbih, Ebû'l-Kâsım Ubeydullâh b. Abdillâh. *Yollar ve Ülkeler Kitabı*. çev. Murat Ağarı. İstanbul: Kitabevi, 2008.
- İbn Saîd el-Mağribî, Ebû'l-Hasen Nürüddîn Alî b. Mûsâ b. Muhammed b. Abdilmelik. *Kitâb el-Coğrafya*. nşr. İsmail Azmî. Beyrut: Mektebetü't-Ticariyye li't-Tabâ'tü ve'l-Menşûrâ ve't-Tüzî', 1970.
- İbnü'l-Hatîb, Ebû Abdullah Lisanüddîn Muhammed b Abdullah. *Müşâhedâtü Lisânüddîn İbnü'l-Hatîb fî Bilâdi'l-Mağrib ve'l-Endelüs: (Mecmûa' min Resâilih)*. nşr. Ahmed Muhtar el-Abbâdî. İskenderiye: Müessesetu Şebabi'l-Câmia, 1983.
- İbnü'l-Kûtiyye, Ebû Bekr Muhammed b. Ömer b. Abdilazîz b. İbrâhîm el-Endelüsî el-İşbilî el-Kurtubî. *Târîhu İftitâhî'l-Endelüs*. thk. İbrahim Ebyâri. Kahire&Beyrut: Daru'l-Kitâbü'l-Misrî, 1989.

- İdrîsî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Muhammed b. Abdillâh b. İdrîs eş-Şerîf. *Nüzhetü'l-müştek fi'htirâkı'l-âfâk*. Kahire: Mektebetü's-Sekâfetü'd-Dîniyye, 2002.
- İmamuddin, S. Muhammed. *Muslim Spain: 711-1492 A.D. : a Sociological Study*. Leiden: E. J. Brill, 1981.
- İstahrî, el-İstahrî el-Fârîsî Ebû İshâk İbrâhîm b. Muhammed. *Kitâbü'l-Mesâlik ve'l-Memâlik*. çev. Murat Ağarı. İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2015.
- Jacoby, David. "The production and diffusion of Andalusi silk and silk textiles, mid-eighth to mid-thirteenth century". *The Chasuble of Thomas Becket / edited by Avinoam Shalem; The Bruschetti Foundation for Islamic and Asian Art*. 1/165 (2017), 142-151.
- Kapitaikin, Lev. "The Daughter of al-Andalus': Interrelations between Norman Sicily and the Muslim West". *Al-Masâq* 25/1 (2013), 113-134.
- Kırbıyık, Kasım. "Abbâs b. Firnâs". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 1/24. TDV Yayınları, 1988.
- Küçüksipahioğlu, Birsal. "Medînetüzzehrâ". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 28/320-322. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003.
- Lombard, Maurice. *İslâm Medeniyeti'nin Altın Çağı İlk Zafer Yıllarında İslâm*. çev. Nezih Uzel. İstanbul: Pınar Yayınları, 2020.
- Makdisî, Muhammed b. Ahmed. *İslâm Coğrafyası: Ahsenü't-Takâsîm*. çev. Ahsen Batur. İstanbul: Selenge Yayınları, 2015.
- Makkarî, Ebû'l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Kureşî el-Makkarî et-Tilimsânî el-Fâsî. *Nefhu't-tîb min gusni'l-Endelüsü'r-ratîb ve zikru vezirihâ Lisâni'd-din İbni'l-Hatîb*. thk. İhsan Abbas. 1-8 Cilt. Beyrut: Dâru Sâdr, 1968.
- McCormick, Michael. *Origins of the European Economy: Communications and Commerce A.D. 300-900*. Edinburgh: Cambridge University Press, 2010.
- Meçhul, Müellifi. *Kitâbü'l-İstîbsâr fi 'acâ'ibi'l-Emsâr*. thk. Sa'd Zağlûl Abdülhamîd. Dârü'l-Beyzâ/Casablanca: Dâru'n-Neşru'l-Mağribiyye, 1985.
- Meçhul, Müellifi. *Zikru Bilâdi'l-Endelüs*. çev. Luis Molina. Madrid: Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC), 1983.
- Morrison, Karl F. "Numismatics and Carolingian Trade: A Critique of the Evidence". *Speculum* 38/3 (Temmuz 1963), 403-432. <https://doi.org/10.2307/2849168>
- Müellifi Meçhul. *Ahbâru Mecmû'a*. thk. İbrahim Ebyârî. Kahire: Dârü'l-Kütübi'l-Mısrî, 1989.
- Necipoğlu, Nevra. "The Byzantine economy and the sea: the maritime trade of Byzantium, 10th-15th centuries". *The Sea in History - The Medieval World*. ed. Christian Buchet - Michel Balard. 437-448. Woodbridge: Boydell & Brewer, 2017.
- Nüveyrî, Ebû'l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Abdilvehhâb b. Muhammed el-Bekrî et-Teymî el-Kureşî. *Historia de los musulmanes de España y África*. çev. M. Gaspar Remiro. Granada: Centro de Estudios Historicos de Granada y su Reino, 1917.
- Nüveyrî, Muhammed b. Kâsım b. Muhammed. *Nihâyetü'l-Ereb fi Funûni'l-Edeb*. thk. Müfid Kamîha. Beyrut: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 2004.
- Odabaş, Mustafa. *Solomon Dov Goitein'e Göre Ortaçağ Müslüman Akdeniz'inde Deniz Ticareti (XI-XIII. Yüzyıl)*. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
- Özdal, Ahmet N. *Ortaçağ İslâm Dünyasında Ekonomik Ekosistem*. Timaş Yayınları, 2019.
- Özdemir, Mehmet. *Endülüs Müslümanları Kültür ve Medeniyet*. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2012.

- Özdemir, Mehmet. *Endülüs Müslümanları Siyasi Tarih*. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2012.
- Özdemir, Mehmet. "Endülüs Tarihi'nin Mevcut Kaynakları Üzerine (I) (Endülüslülere Ait Kaynaklar)". *İSTEM* 14 (2009), 11-40.
- Özdemir, Mehmet Nadir. "'Sakâlibe' unsuru ve İslâm Dünyasına Girişi -İslâm Kaynaklarına Göre-". *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)* 11/1 (2011), 89-107.
- Özkuyumcu, Nadir. "Tâhert". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 39/392-393. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010.
- Özkuyumcu, Nadir. "Tenes". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 40/450-451. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2011.
- Pascual, Marta vd. "Impact of life history traits on gene flow: A multispecies systematic review across oceanographic barriers in the Mediterranean Sea". *PLOS ONE* 12/5 (10 Mayıs 2017).
- Pellat, Ch. "'Arîb b. Sa'd al-Kâtib al-Kurtubî". *Encyclopaedia of Islam, Second Edition*. 1/628. Leiden: Brill, 1986.
- Picard, Christophe. *Sea of the Caliphs: The Mediterranean in the Medieval Islamic World*. çev. Nicholas Elliott. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2018.
- Provençal, Évariste Lévi. *Historia de España: España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba: 711-1031 de J.C.* ed. Ramón Menéndez Pidal. çev. Emilio García Gómez. Madrid: Espasa-Calpe, 1957.
- Pryor, John H. *Akdeniz'de Coğrafya, Teknoloji ve Savaş: Araplar, Bizanslılar, Batılılar ve Türkler*. çev. Füsün Tayanç - Tunç Tayanç. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2004.
- Runciman, Steven. "Byzantine Trade and Industry". *The Cambridge Economic History of Europe Volume II Trade and Industry in the Middle Ages*. ed. Michel M. Postan - Edward Miller. U.K: Cambridge University Press, ts.
- Sa'd, Arîb b. *Kitâbü 'Arîb fî tafsîli'l-izmân ve mesâlihi'l-ebdân*. thk. Reinhart Dozy. Leiden: Brill, 1873.
- Sakatî, Ebu Abdullah Muhammed el-Mâlekî el-Endelûsî es-. *Kitâb fî Âdâb el-Hisbe*. thk. Évariste Lévi Provençal - G.S Colin. Paris: Librairie Ernest Leroux, 1931.
- Saldoni, Maria Elisa. "Ticaret". çev. Leyla Tonguç Basmacı. *Ortaçağ-3- Şatolar, Tüccarlar, Şairler*. ed. Umberto Eco. İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2016.
- Sâlim, 'Abd al-'azîz. "De al-Andalus a Egipto y de Egipto a al-Andalus". *Al-Andalus y el Mediterráneo*. ed. Molins María Jesús Viguera - Concepción Castillo. Barcelona&Madrid: Lunweg Editores, 1995.
- Sâlim, Abdülazîz. *Târîhu Medîneti'l-Meriyeti'l-İslâmiyye Kâidetü Ustûlü'l-Endelüs*. İskenderiye: Müessesetu Şebabi'l-Câmia, 1969.
- Stillman, Norman A. "The Eleventh Century Merchant House of Ibn 'Awkal (A Geniza Study)". *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 16/1 (1973), 15-88.
- Şerîf, İdrîsî. *Kadim Dünya Coğrafyası*. çev. Ramazan Şeşen. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2021.
- Şeyban, Lütfî. "Endülüs Kültür Havzasından İberya- Avrupa Kültürlerine Geçen Kelime ve Kavramlar-II". *Doğu Araştırmaları* 13 (2014), 51-110.
- Taşagıl, Ahmet. "Sakâlibe". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 36/3-4. TDV Yayınları, 2009.
- Torres Balbás, Leopoldo. "Cities Founded by the Muslims in al-Andalus". *The formation of al-Andalus*. ed. Manuela Marín - Julio Samsó. 265-289. Abingdon, Oxon: Routledge,

2016.

- Uzrî, Ahmed b. Amr b. Enes. *Nusûs 'ani'l-Endelûs: Tersî'u'l-ahbâr ve tenvî'u'l-âsâr ve'l-bustân fî garâ'ibi'l-büldân ve'l-mesâlik ilâ cemî'i'l-memâlik*. thk. Abdülaziz el-Ehvânî. Madrid: Dirâsati'l-Ma'hadi'l-İslâmiye, 1965.
- Uzrî, Ebü'l-Abbâs Ahmed b. Ömer b. Enes b. Dilhâs. *Nusûs 'ani'l-Endelûs: Tersî'u'l-ahbâr ve tenvî'u'l-âsâr ve'l-bustân fî garâ'ibi'l-büldân ve'l-mesâlik ilâ cemî'i'l-memâlik*. thk. Abdülaziz Ehvânî. Madrid: Dirâsati'l-Ma'hadi'l-İslâmiye, 1965.
- Üzgör, Tahir. "Dîbâce". *TDV İslam Ansiklopedisi*. IX/277-278. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1994.
- Verlinden, Charles. "Studies in Sources and Bibliography: VII.-The Rise of Spanish Trade in the Middle Ages". *The Economic History Review* 10/1 (1940), 44-59.
- Wright, Ian. "An Incredibly Detailed Map Of Medieval Trade Routes". <https://merchantmachine.co.uk/medieval-trade-routes/>. 31 Ekim 2023
- Yusuf, Muhsin. "Sea Versus Land: Middle Eastern Transportation During The Muslim Era". *Der Islam* 73/2 (1996).
- Zührî, Muhammed b. Ebû Bekir. *Kitâbü'l-Coğrafya*. nşr. Muhammed Hacı Sâdık. Port Said/Zâhire: Mektebetü's-Sekâfetü'd-Diniyye, ty.